

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Gelingsbedingungen zur Implementierung eines Zielwortschatzes in der logopädischen Frühtherapie: Videobasiertes Anschauungsmaterial anhand eines Praxisbeispiels

44 Videoclips mit methodisch-didaktischen Interventionen mit Schwerpunkt in der semantisch-lexikalischen Sprachebene in Anlehnung an den sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Ruth Rieser

Eingereicht von:	Barbara Fricker
Begleitperson:	Prof. Wolfgang G. Braun
Zweite Fachperson:	Janna Kosack
Datum der Abgabe:	14. Februar 2024

Abstract

Diese Bachelorarbeit präsentiert in audiovisueller Form Gelingensbedingungen zur Implementierung eines Zielwortschatzes in der logopädischen Frühtherapie. Im Mittelpunkt stehen die methodisch-didaktischen Interventionen mit Schwerpunkt der semantisch-lexikalischen Sprach-Lehr-Strategien, basierend auf dem sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Ruth Rieser (2015). Die Untersuchung wurde mittels qualitativer Forschungsmethoden unter Verwendung von Filmmaterial einer Einzelfallstudie durchgeführt. Das Resultat ist eine kompakte Zusammenstellung von 44 Videoclips mit praxisrelevanten Herangehensweisen zur Implementierung eines Zielwortschatzes im Frühbereich, die für Logopäden und Logopädinnen sowie für andere verwandte Berufsgruppen von Nutzen sein dürften.

Anmerkungen

Aus Gründen des Datenschutzes wird das Therapiekind der Einzelfallstudie mit dem Anfangsbuchstaben seines Vornamens G. benannt. Um die Leserlichkeit zu erleichtern, wird durchgehend die weibliche Form verwendet; dies schliesst selbstverständlich alle Geschlechtsidentitäten mit ein. Bei Ausführungen mit dem Begriff «Kinder» beziehe ich mich auf die Altersgruppe von 2 bis 5 Jahren. Um zentrale Aspekte, Schlüsselbegriffe und Bedeutungsangaben im Text hervorzuheben, wird kursive Schrift verwendet. Der Einsatz fettgedruckter Schrift dient der Strukturierung längerer Textpassagen. Die aufbereiteten Videoclips sind aus Datenschutzgründen auf der Videoplattform HfH tube.switch hinterlegt. Die Zugriffsberechtigungen auf das Filmmaterial haben die Begleitperson und zweite Fachperson. Sollte das Endresultat *Video-pool 2.0* einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so wird dies in einer rechtlich abgesicherten Form den Richtlinien über den Datenschutz der Hochschulleitung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) entsprechen. Die Begriffe Therapeutin, Fachperson und Logopädin werden synonym verwendet. Mit der Bezeichnung Verfasserin bin ich, Barbara Fricker, gemeint.

Dank

Einen besonderen Dank möchte ich an Prof. Wolfgang G. Braun von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) für seine professionelle Begleitung und stets motivierende Unterstützung richten. Im Weiteren möchte ich meine grosse Wertschätzung gegenüber Ruth Rieser, Autorin des sprachsystematisch-integrativen Therapieansatzes für Kleinkinder, zum Ausdruck bringen. Mit ihrem grossen Engagement und Interesse während der Evaluation hat sie als Fachexpertin einen wertvollen Beitrag zum Resultat dieser Arbeit geliefert. Ebenfalls gebührt mein Dank dem Team des Digital Learning Centers (DLC) der HfH für seine wertvollen Tipps betreffend Auswahl und Anwendung des Videoschnittprogramms und der Videoplattform.

Mein tiefster Dank gilt meiner Familie, insbesondere meinem Ehemann Markus und meiner Tochter Anna, die mir während der intensiven Phase der Anfertigung meiner Bachelorarbeit oft Zeit freischaufelten. Ein besonderer Dank geht an Markus für seine kritische Prüfung meiner Arbeit auf Nachvollziehbarkeit und Klarheit.

Zürich, im Februar 2024, Barbara Fricker

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	7
1 Einleitung	8
1.1 Ausgangslage und Themenwahl	8
1.2 Fallbeschreibung	9
1.3 Forschungsabsicht	9
1.4 Fragestellungen	9
1.5 Arbeitsprozess	10
2 Theoretische Grundlagen	11
2.1 Spracherwerb und Wortschatz im Kleinkindalter (2–5 Jahre)	11
2.2 Semantisch-lexikalische Entwicklung im Kleinkindalter	12
2.3 Semantisch-lexikalische Störungen bei Kleinkindern	13
2.4 Methodisch-didaktische Interventionen in der Frühtherapie	16
2.4.1 Inputtherapie	18
2.4.2 Modellierung	19
2.4.3 Kontrastierung	20
2.4.4 Übung	20
2.4.5 Metasprache und Strategietraining	20
2.5 Therapiestart mit Implementierung eines Zielwortschatzes	21
2.5.1 Definition Zielwortschatz	21
2.5.2 Definition Implementierung	22
2.5.3 Auswahl, Erarbeitung und Erweiterung eines Zielwortschatzes	22
2.6 Sprachsystematisch-integrativer Therapieansatz nach Rieser	23
2.6.1 Positionierung	24
2.6.2 Therapieebene ‹Sprache und Kommunikation›	25
2.6.3 Therapieebene ‹Spiel und Handlung›	26
2.6.4 Therapieebene ‹Kontakt- und Sprachlernverhalten›	26

3	Methodisches Vorgehen	28
3.1	Forschungsdesign	28
3.2	Stichprobe	28
3.3	Methodisches Vorgehen	29
3.3.1	Projektstufe 1	29
3.3.2	Projektstufe 2	31
3.3.3	Projektstufe 3	33
4	Ergebnisse	35
4.1	Ergebnisse aus Projektstufe 1	35
4.2	Ergebnisse aus Projektstufe 2	36
4.3	Ergebnisse aus Projektstufe 3	37
5	Diskussion der Ergebnisse	41
5.1	Diskussion der Ergebnisse und Fragenbeantwortung	41
5.2	Persönlicher Gewinn	44
5.3	Reflexion des Arbeitsprozesses	44
5.4	Fazit und Ausblick	45
	Literaturverzeichnis	46
	Anhang	48
	Anhang 1: Selbständigkeitserklärung	48
	Anhang 2: Terminplan Bachelorarbeit	49
	Anhang 3: Strukturierte qualitative Inhaltsanalyse	50
	Anhang 4: Halbstrukturiertes Experteninterview	55
	Anhang 5: Einverständniserklärung Audioaufnahme	57
	Anhang 6: Videopool 2.0	58

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Arbeitsprozess Bachelorarbeit	10
Abbildung 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Delphi-Studie	16
Abbildung 3: Aufbau sprachsystematisch-integrativer Ansatz nach Rieser (2015)	24
Abbildung 4: Therapieprozesse der Ebenen «Sprache und Kommunikation» und «Spiel und Handlung» nach Rieser (2015)	26
Abbildung 5: Methodischer Dreischritt empirischer Forschung und Projektstufen	29
Abbildung 6: Bewertungsskala der Kategorien	31
Abbildung 7: Ausschnitt aus der Tabelle «Strukturierte qualitative Inhaltsanalyse»	33
Abbildung 8: Ausschnitt aus Videopool 1.0	37

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Subgruppen semantisch-lexikalischer Störungen nach Rupp (2013)	14
Tabelle 2: Expressive und rezep tive Symptome bei semantisch-lexikalischer SES in Anlehnung an Kannengieser (2019) und Rupp (2013)	15
Tabelle 3: Modellierungstechniken in Anlehnung an Rupp (2013)	19
Tabelle 4: Kategorien und Codierung der Therapieebene ‹Sprache und Kommunikation› in Anlehnung an Rieser (2015)	35
Tabelle 5: Kategorien und Codierung der Therapieebenen ‹Spiel und Handlung› und ‹Kontakt- und Sprachlernverhalten› in Anlehnung an Rieser (2015)	36
Tabelle 6: Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Projektstufe 2	36
Tabelle 7: Ergebnisse der Evaluation der Projektstufe 3	38

Abkürzungsverzeichnis

DLC	Digital Learning Center
ebd.	ebenda
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
INPTH	Input durch die Therapeutin
K&SLV	Kontakt- und Sprachlernverhalten
KOMP	Komplexitätsstufe
MODTH	Modellierung durch die Therapeutin
MS&WS	Morpho-syntaktische Stufen & Wortschatz
MS&SV	Morpho-syntaktische Stufen & Sprachverständnis
MS&PH	Morpho-syntaktische Stufen & Phonologie
NP	Nominalphrase
VP	Verbalphrase
PMTH	Prosodische Markierungen durch die Therapeutin
Pte.Ltd.	Private Limited Company, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
RB	Referenzbezüge
S&H	Spiel & Handlung
SES	Sprachentwicklungsstörung
SEV	Sprachentwicklungsverzögerung
ÜB	Übungen ausgewählter Sprachkomponenten
T&R	Timing & Rhythmus
TLP	Therapie-Lehr-Praxis (HfH, anerkannte Logopädie-Therapiestelle Kt. ZH)
ZWS	Zielwortschatz

1 Einleitung

Während des Wortschatzerwerbsprozesses im Kleinkindalter ist eine Vielzahl von Gelingensbedingungen erforderlich. Neben Vorläuferfähigkeiten wie sozialen, kognitiven, sensorischen und motorischen Kompetenzen sind auch Spielentwicklung, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Motivation, Emotionalität, Autonomie und Sozialisation ausschlaggebend. Ist der Wortschatzerwerb erschwert, so ist eine logopädische Therapie angezeigt. Dabei werden dem Kind individuell angepasste Sprach-Lehr-Strategien angeboten, um den Wortschatzerwerb gezielt zu unterstützen.

Die Verfasserin dieser Bachelorarbeit hat anhand eines Fallbeispiels audiovisuelles Anschauungsmaterial zusammengestellt, um genau diese Arbeit bzw. die Anwendung methodisch-didaktischer Interventionen im Wortschatzerwerb exemplarisch aufzuzeigen. Die Veranschaulichung wurde in Anlehnung an den sprachsystematisch-integrativen Therapieansatz nach Rieger (2015) umgesetzt.

Für das Zusammenstellen des audiovisuellen Anschauungsmaterials wurden die Forschungsmethoden der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022) und die audiovisuell gestützte Beobachtung (Ellgring, 1995) herangezogen.

Das Ergebnis ist eine praxisnahe und beispielhafte Darstellung von Gelingensbedingungen, die durch methodisch-didaktische Interventionen die Einführung eines Zielwortschatzes begünstigen. Dies soll Logopädinnen sowie verwandten Berufsgruppen einen kompakten und praxisnahen Einblick in die semantisch-lexikalische logopädische Frühtherapie geben.

1.1 Ausgangslage und Themenwahl

Im Rahmen der Therapie-Lehr-Praxis (TLP) an der HfH hatte die Verfasserin ihren ersten praktischen Einsatz als Logopädin in Ausbildung im Frühbereich unter Anleitung von Prof. Wolfgang G. Braun. Im Mittelpunkt stand das Therapiekind G. mit 4;0 Jahren (vgl. Kap. 1.2).

Die Themenwahl für diese Bachelorarbeit wurde einige Monate nach Beendigung der Frühtherapie mit G. getroffen. Diese hatte bei der Verfasserin einen nachhaltigen Reflexionsprozess zur Wortschatzentwicklung im Frühbereich ausgelöst: Welche Faktoren konnten zu einem erfolgreichen Wortschatzerwerb bei G. beitragen, insbesondere welches logopädische Handeln? Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Geschehen im Therapieraum mit G. führte schliesslich zur Frage und zum Thema dieser Bachelorarbeit: Welche Gelingensbedingungen sind zur Implementierung eines Zielwortschatzes in der logopädischen Einzeltherapie im Frühbereich von hoher Relevanz? Massgebenden Einfluss auf die Forschungsarbeit nahm der Wunsch nach einer proximalen Verknüpfung von Theorie und Praxis, was zu der Idee führte, die Gelingensbedingungen mit videobasiertem Anschauungsmaterial darzustellen.

1.2 Fallbeschreibung

Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf Filmmaterial aus einer logopädischen Frühtherapie mit dem Kind G. Bei G. wurde im Juli 2022 bei der logopädischen Abklärung im Alter von 3;9 Jahren eine rezeptive und expressive Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. G. wächst mehrsprachig auf; in der Familie werden drei Fremdsprachen gesprochen und in der Kindertagesstätte zusätzlich Schweizerdeutsch. Der Erwerb im Schweizerdeutsch wurde bei der Abklärung als erschwert und mit wenig Sprachfortschritten beschrieben. Im Weiteren wurde im Bericht eine erschwerte Kommunikation aufgrund der Sprachproblematik und der reduzierten Aufmerksamkeit erwähnt und die symbolische Spielentwicklung wurde als knapp altersentsprechend eingeschätzt.

G. startete die Therapie im Alter von 4;0 Jahren bei zwei Logopädinnen in Ausbildung unter der Anleitung von Prof. Wolfgang G. Braun in der TLP an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Insgesamt besuchte er 29 Therapieeinheiten im Zeitraum September 2022 bis Juni 2023.

1.3 Forschungsabsicht

Die Forschungsabsicht dieser Arbeit besteht darin, die Bedingungen zur erfolgreichen Implementierung eines Zielwortschatzes in der logopädischen Frühtherapie anhand eines Fallbeispiels zu erforschen und zu visualisieren. Durch die Aufbereitung des audiovisuellen Materials und das Heranziehen des sprachsystematisch-integrativen Ansatzes nach Rieser (2015) sollen prägnante Einblicke in die Therapedidaktik mit Schwerpunkt auf Sprach-Lehr-Strategien ermöglicht werden. Ziel ist es, einen Videopool zu erstellen, der Theorie und Praxis effektiv visualisiert. Ein zentraler Aspekt dieser Bachelorarbeit ist die Aufbereitung des Filmmaterials zu dem Zweck, Flüchtiges besser festzuhalten und gewisse Aspekte kurz und prägnant zu zeigen (Ellgring, 1995). Die Sprachförderung von Begleitpersonen oder Eltern ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

1.4 Fragestellungen

Die oben beschriebene Forschungsabsicht führte zur Formulierung von drei Forschungsfragen. Den theoretischen Bezugsrahmen stellen die drei Therapieebenen von Rieser (2015) dar. Die Fragestellung 1 fokussiert auf die beobachtbare Verknüpfung von Theorie und Praxis und beleuchtet die Einzelfallstudie im Rahmen der Forschungsabsicht. Fragestellung 2 zielt auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit semantisch-lexikalischen Interventionen und deren Veranschaulichung ab. Die Fragestellung 3 bezweckt, diese Veranschaulichung mittels eines halbstrukturierten Experteninterviews zu beurteilen.

Fragestellung 1

Welche methodisch-didaktischen Interventionen werden zur Implementierung eines Zielwortschatzes in der logopädischen Frühtherapie beim sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Rieser (2015) beschrieben bzw. sind in der Einzelfallstudie *beobachtbar*?

Fragestellung 2

Welche semantisch-lexikalischen Interventionen zur Implementierung eines Zielwortschatzes lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen (Forschungsfrage 1) formulieren und mithilfe von Videosequenzen *veranschaulichen*?

Fragestellung 3

Wie beurteilt eine Fachperson das Anschauungsmaterial in Hinblick auf die *Praxisrelevanz*?

1.5 Arbeitsprozess

Die folgende Abbildung zeigt den Arbeitsprozess der Verfasserin bei der Entwicklung dieser Bachelorarbeit (vgl. Abb. 1). Das methodische Vorgehen bei dieser Einzelfallstudie wird im Kapitel 3 beschrieben. Der detaillierte Terminplan ist im Anhang 2 aufgeführt.

Abbildung 1: **Arbeitsprozess Bachelorarbeit**

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund zur Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2 aufgearbeitet. Hierbei werden der kindliche Spracherwerb und die Wortschatzentwicklung sowie die semantisch-lexikalische Entwicklung bei Kindern im Alter von 2–5 Jahren erläutert. Im Weiteren werden die semantisch-lexikalischen Störungen thematisiert, die mit einem *Exkurs* auf das *Late-Talker-Profil* einhergehen. Zudem wird ein Therapiestart mit einem Zielwortschatz beschrieben und die Begriffe *Zielwortschatz* und *Implementierung* werden definiert. Aufgrund der Anlehnung dieser Bachelorarbeit an den sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Rieser (2015) wird auch dieser zusammenfassend erläutert, wobei er zugleich als Basis für die Einführung in das methodische Vorgehen in Kapitel 3 dient.

2.1 Spracherwerb und Wortschatz im Kleinkindalter (2–5 Jahre)

Der physiologische Spracherwerb ist in die frühkindliche Entwicklung eingebettet. Er vollzieht sich auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen (Semantik, Lexik, Morphologie, Syntax, Pragmatik), welche wiederum in Wechselwirkung zueinanderstehen (Rupp, 2013). Der zeitliche Ablauf des Spracherwerbs beginnt bereits pränatal und folgt postnatal mit vorsprachlichen Entwicklungen. Damit sind Vorläuferfertigkeiten in der Sprachwahrnehmung, im Lautieren und Sprechen, in der Kommunikation, aber auch im Sprachverständnis gemeint (Kannengieser, 2019). Das aktive Sprechen beginnt meist im Alter von etwa einem Jahr und markiert einen entscheidenden Moment in der Wortschatzentwicklung eines Kindes. Dieses fängt nun an, aktiv Wörter zu produzieren, zu speichern und in Verbindung zu setzen. Zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr kommt es zu einer schnellen Wortschatzerweiterung. So können 1,5- bis 2-Jährige bis zu zehn Wörter täglich neu in ihren aktiven Wortschatz aufnehmen. Dies geschieht gemäss der bisherigen Sprachentwicklungsforschung, sobald das Kind die 50-Wort-Grenze erreicht hat (Rupp, 2013). Diese Fähigkeit der schnellen Aufnahme wird in der Fachsprache *Fast Mapping* genannt und legt einen elementaren Grundstein für die weitere Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes (Kannengieser, 2019). Das frühe Vokabular ist dabei stark an den unmittelbaren Erfahrungsbereich (Gegenstände, Personen und Lebewesen, Handlungen und Eigenschaften) des Kindes gebunden. Die häufigsten Wortarten sind Nomen, Verben und Funktionswörter (Szagun, 2019). Diese spielen eine zentrale Rolle im Spracherwerb, da sie eine Basis für die morpho-syntaktische Sprachentwicklung bilden (Kannengieser, 2019). Bereits im 3. und 4. Lebensjahr erfolgt die Verbzweitstellung und der Einsatz von Artikeln. Das Kind ist nun fähig, korrekte Sätze zu bilden, die auch schon Vergangenheits- und Zukunftsformen enthalten (Rupp, 2013). Im Übergang zum 5. Lebensjahr erfolgt eine deutliche

Verbesserung des Verstehens und Anwendens von grammatikalischen Regeln. Der Wortschatz zeigt eine deutliche Ausdifferenzierung und es entwickelt sich die Erzählkompetenz mit zunehmender Kohärenz und Kohäsion in Erzählungen (Kauschke, 2012).

Ein weiterer Aspekt der Wortschatzentwicklung ist die Differenzierung der Modalitäten. Die *rezeptive* Modalität bezieht sich auf die Wörter, die das Kind versteht, aber nicht aktiv benützt, also das Wortverständnis (Kauschke, 2012). Der Aufbau des Wortschatzes beginnt bereits mit ungefähr 8–10 Monaten und ist grundlegend für das Verstehen der Sprache, auch als *Sprachverständnis* bezeichnet. Die *expressive* Modalität, auch produktiver Wortschatz genannt, umfasst diejenigen Wörter, die das Kind aktiv in der Kommunikation verwendet, und zeigt sich erstmals mit ca. 24 Monaten (Rupp, 2013). Die Beachtung der rezeptiven und expressiven Modalitäten ist für das Verstehen des Sprachverarbeitungsprozesses und deren Wechselwirkungen unerlässlich und ein zentraler Aspekt bei der Diagnostik und Therapie bei Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) oder -störung (SES).

2.2 Semantisch-lexikalische Entwicklung im Kleinkindalter

Wie die Bezeichnung *semantisch-lexikalisch* impliziert, sind hier zwei Teilprozesse involviert: Zum einen geht es um die Entwicklung der semantischen Fähigkeit, mithilfe von Wörtern zu kommunizieren, und die Aneignung der *Wortbedeutungen*. Zum anderen entwickelt sich das *mentale Lexikon*, also das Wortgedächtnis (Kannengieser, 2019). Die semantisch-lexikalische Entwicklung umfasst also den qualitativen Wortschatzaufbau sowie den quantitativen -ausbau (Rupp, 2013).

Bevor ein Kleinkind seinen Wortschatz aufbauen kann, muss es jedoch erst erkennen, dass das gesprochene Wort oder eine Äusserung für etwas steht, also eine Bedeutung hat bzw. etwas repräsentiert. Hier beginnt der Aufbau des Sprachverständnisses. Dieser Bedeutungszuwachs ist eng verknüpft mit zentral-kognitiven Voraussetzungen wie Objektpermanenz, Ich-Entwicklung, Triangulierung, Erwerb des Symbolspiels, Dezentrierung, Begriffsbildung und Handlungskompetenz (Zollinger 2015). Mit zunehmendem Bedeutungswissen lernt das Kleinkind, die Wortbedeutungen im seinem Lexikon abzuspeichern, und setzt diese wiederum in Beziehung zueinander. Es fängt an, die Struktur der Sprache zu erfassen und zu organisieren, und erlangt mit zunehmender Spracherfahrung ein tieferes und differenzierteres Verständnis der semantischen Aspekte der Wörter. Je mehr Merkmale zu einem Wort abgespeichert werden können, desto besser gelingt auch der Zugriff auf die semantische Repräsentation bzw. deren Abruf (Kannengieser, 2019). Das mentale Lexikon zeigt seine Komplexität darin, dass ein lexikalischer Eintrag mit vielfältigen semantischen, phonologischen, morphologischen und syntaktischen Informationen verknüpft ist (Meyer & Ulrich, 2017). In der Literatur wird es mit den Aspekten *Lemma* und *Lexem* umschrieben: Das Lemma beinhaltet die Wortbedeutung

und die syntaktische Information, während das Lexem die phonologische und schriftliche Form des Wortes, die Wortform, darstellt (Rupp, 2013). Diese beiden Begriffe werden hier genannt, da sie zum Verständnis des folgenden Kapitels über die semantisch-lexikalischen Störungen bei Kleinkindern beitragen.

Unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit ist hier zu erwähnen, dass die semantisch-lexikalische Entwicklung bei monolingualen und mehrsprachigen Kindern grundsätzlich nach denselben Mustern erfolgt. Beide Gruppen nutzen beim Erwerb von Wortbedeutungen und beim Aufbau ihres Wortschatzes ähnliche Methoden und Strategien (Scharff Rethfeldt, 2013).

2.3 Semantisch-lexikalische Störungen bei Kleinkindern

Unter der Bezeichnung *semantisch-lexikalische Sprachentwicklungsstörung* werden verschiedene wortschatzbezogene Defizite (von der Altersnorm abweichend) subsumiert. Der Störungsschwerpunkt kann auf der semantischen und/oder auf der lexikalischen Seite liegen (Kannengieser, 2019). « [...] semantisch-lexikalische Entwicklungsstörungen sind durch Wortschatzdefizite, durch Einschränkungen des rezeptiven und aktiven Wortschatzes sowie Wortfindungsstörungen gekennzeichnet. Wortverständnis und Wortproduktion sind nicht altersentsprechend entwickelt [...] » (Braun, 2006, S. 187). Dabei werden unterschiedliche Ursachen für diese Art von Störungen diskutiert. Zum einen betreffen sie spezifisch die Sprache und das Lexikon, zum anderen sind auch entwicklungspsychologische Zusammenhänge involviert (Kannengieser, 2019). Zur Erklärung der komplexen Sprachverarbeitung gibt es verschiedene Sprachverarbeitungsmodelle. Die Verfasserin beschränkt sich hier auf die Subgruppeneinteilung nach Rupp im interaktiven Lexikonmodell nach Dell, welches besonders viele bekannte und beobachtbare empirische Phänomene einbezieht und dem inhomogenen Bild der semantisch-lexikalischen Störungen gerecht wird (Rupp, 2013). Das Modell eignet sich auch unter dem Aspekt, dass eine semantisch-lexikalische Störung im Verlauf der Kindsentwicklung Veränderungen unterliegt. Es ist daher unerlässlich, eine differenzierte Sichtweise auf die Störungsschwerpunkte einzunehmen und im Verlauf der Therapie deren engmaschige Evaluation vorzunehmen. Für eine umfassende Sichtweise ist auch der Einbezug der *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) unerlässlich (ebd.). Es folgt eine Übersicht der Subgruppen semantisch-lexikalischer Störungen, welche dieser Differenzierung gerecht wird.

Tabelle 1: **Subgruppen semantisch-lexikalischer Störungen nach Rupp (2013)**

Art der Störung	Leitsymptome
Konzeptionell-semantische Störung → Supramodales Problem	Defizitäres nonverbales Weltwissen, geringer Wortschatz und Probleme im Sprachverständnis, unzureichender Aufbau, Vernetzung und Differenziertheit nonverbaler semantischer Repräsentationen
Wortbedeutungsstörung → Qualitatives Wortschatzproblem (Ebene Lemma)	Störung beim Aufbau von Wortbedeutungen und/deren Vernetzung Rezeption deutlich besser als Produktion, wenige/falsche semantische Merkmale, unzureichende prototypische Merkmale, unzureichende bedeutungsunterscheidende Merkmale, Wortfindungsprobleme
Wortformstörung → Qualitatives Wortschatzproblem (Ebene Lexem)	Störung beim Aufbau von Wortformen und/deren Vernetzung Rezeption deutlich besser als Produktion, undifferenziert gespeicherte Wortform, Schwierigkeiten in der phonologischen Verarbeitung, undifferenzierte phonologische Repräsentation, unsystematische phonologische Aussprachefehler, Wortfindungsprobleme
Quantitativ eingeschränkter Wortschatz Quantitativ-lexikalisches Problem	Eingeschränkte Rezeption und Produktion, zu wenig Worteinträge vorhanden, evtl. unzureichender Nutzen der Schlüsselwortstrategie
Exkurs: Late Talker	Die Bezeichnung bezieht sich auf eine Risikoklassifikation

Das Verständnis der potenziellen Schwerpunkte von Störungen bildet eine wesentliche Basis für den diagnostischen Prozess. Eine Herausforderung besteht jedoch darin, dass Wortbedeutungs- und Wortformstörungen häufig eine ähnliche Symptomatik aufweisen, was die eindeutige Bestimmung der Störungsart erschwert. Für die Diagnostik ist die Beurteilung der sprachlichen Produktions- und Rezeptionsfähigkeit des Kindes hilfreich. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass der frühe Spracherwerb durch eine hohe Variabilität gekennzeichnet ist, wie Rieser (2015) hervorhebt. Diese Variabilität stellt eine signifikante Herausforderung für die frühzeitige Identifizierung von SEV oder SES dar. Besonders die Bewertung rezeptiver Symptome gestaltet sich komplex, da diese die verborgene Seite des Wortschatzes, nämlich das Sprachverständnis, betreffen. Es folgt eine Auflistung der häufigsten expressiven und rezeptiven Symptome (Kannengieser, 2019). Dabei sei hier betont, dass expressive Minderleistungen nicht zwingend Anzeichen für einen geringen Wortschatz sind. Es können auch Abrufstörungen vorliegen (ebd.).

Tabelle 2: Expressive und rezepptive Symptome bei semantisch-lexikalischer SES in Anlehnung an Kannengieser (2019) und Rupp (2013)

Expressive Symptome	Rezeptive Symptome
<ul style="list-style-type: none"> - geringer aktiver Wortschatz - langsamer Wortschatzzuwachs - häufiger Einsatz von Vielzweckwörtern oder GAP-Verben (machen, tun) - unspezifische Oberbegriffe - Neologismen - Floskeln, Phrasen - Suchverhalten - fluktuierender Wortabruf - Selbstkorrekturen, Satzabbrüche, Umformulierungen - mehr Nomen als Verben - Metakommentare, ich weiss nicht - Gesten - Themenwechsel, Kommunikationsabbruch 	<ul style="list-style-type: none"> - falsche Ausführung von Aufforderungen - es wirkt, als ob das Kind nicht zuhört - echolalisches Wiederholen - Schlüsselwortstrategien - unaufmerksam, ablenkbares Verhalten - Antwortet oft mit «ja» - erkennt keine Sinnwidrigkeiten bei Aufforderungen

In der Tabelle 1 ist als letzte Subgruppe diejenige der *Late Talker* aufgeführt. Bei dieser Gruppe handelt es sich um eine *Risikoklassifizierung* für eine bestimmte Altersphase. Late Talker sind Kinder, die häufig, aber nicht zwangsläufig, eine semantisch-lexikalische Sprachentwicklungsstörung entwickeln.

Exkurs: Late-Talker-Profil

In der Fachwelt werden Kinder, die mit 24 Monaten und ohne andere erkennbare Primärbeträchtigungen weniger als 50 Wörter aktiv (expressiv) verwenden und noch keine Zweiwortäusserungen zeigen, als *Late Talker* (Spätsprecher) bezeichnet. Late Talker, die bis zum 36. Monat in der Sprachentwicklung zu den Altersgenossen aufholen, werden *Late Bloomer* (Spätblüher) genannt (Kannengieser, 2019). Aufgrund der hohen und normalen Variabilität der Sprachentwicklung in der Altersspanne von 2–3 Jahren wird bei spätem Sprechbeginn von der Klassifizierung einer Störung abgesehen (ebd.). Dennoch wird die Frühdiagnostik und -identifikation von sprachlichen Auffälligkeiten in dieser Altersspanne von der Fachwelt als wesentlich erachtet, da Late Talker ein höheres Risiko für eine Sprachentwicklungsstörung tragen und der späte Sprechbeginn als Initialsymptom angesehen wird (Rupp, 2013). Daher bezieht sich die Bezeichnung auf eine reine Risikoklassifikation.

Hinsichtlich der Einschätzung der Sprachentwicklung bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern ist äusserste Vorsicht geboten, da nebst der Beachtung soziolinguistischer und soziokultureller Faktoren auch der Einbezug aller vom Kind gesprochenen Sprachen, also der sprachübergreifende, produktive Gesamtwortschatz (Wortschatz aller Einzelsprachen), von Bedeutung ist (Scharff Rethfeldt, 2013; Spreer, 2018). Im Weiteren ist zu erwähnen, dass Kinder ohne erkennbare Grunderkrankungen mehrere Sprachen simultan oder sukzessive erwerben

können. Liegen jedoch ungünstige Entwicklungsbedingungen vor, können sich Auffälligkeiten in der Kommunikation ergeben (Scharff Rethfeldt, 2013).

In Bezug auf den Begriff *Late Talker* ist es der Verfasserin ein Anliegen, auch die aktuelle Terminologie und Einteilung in Late Talker der multidisziplinären und multinationalen Steuerungsgruppe D-A-CH Konsortium von 2023 aufzugreifen. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt, dass in dem Themenbereich ‹Frühe Auffälligkeiten/ Verzögerungen der Sprachentwicklung› eine Einteilung in ‹mit erkennbar mitverursachender Beeinträchtigung› und ‹ohne erkennbar mitverursachende Beeinträchtigung› vorgenommen wird. Als *Late Talker* oder synonym *Kind mit SEV* werden Kinder unter 3 Jahren bezeichnet, bei denen ohne erkennbar mitverursachende Beeinträchtigung eine Verzögerung in der Sprachentwicklung vorliegt. Der Begriff *Late Talker* bezieht sich somit nur auf eine begrenzte Altersphase bzw. auf eine Obergrenze von 3 Jahren, innerhalb derer lediglich von einer Verzögerung gesprochen, aber noch keine Störung attestiert wird. Die Steuerungsgruppe empfiehlt, die Bezeichnungen *Late Talker* oder *Kind mit SEV* ab dem Alter von 3 Jahren nicht mehr zu verwenden, sondern von einer Sprachentwicklungsstörung (SES) zu sprechen (Logos Jg. 31, 2023).

Abbildung 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Delphi-Studie (Logos Jg. 31, 2023, online 1)

2.4 Methodisch-didaktische Interventionen in der Frühtherapie

Damit die Semantiktherapie gelingt, sind nebst fundierten Kenntnissen in der frühkindlichen Sprachentwicklung auch gute Kenntnisse in Therapedidaktik und -methodik von essenzieller Bedeutung. Es ist Aufgabe der Logopädin, aufgrund des diagnostisch ermittelten Befundes

geeignete Therapiekonzepte oder -ansätze auszuwählen und zielführende methodisch-didaktische Interventionen anzuwenden. In diesem Zusammenhang ist die Erläuterung der Begriffe *Didaktik* und *Methodik* erforderlich:

Die Didaktik befasst sich mit der Fragestellung: Wer lehrt bzw. lernt mit wem was, warum und wozu? Die Methodik fragt nach dem «Wie, womit und auf welche Art lässt sich der Lehr-/Lernprozess gestalten?» [...] Das Lehren bzw. Lernen verläuft erst dann in beabsichtigter Quantität und Qualität und führt erst dann zu erwünschten Ergebnissen, wenn im Lehr-/Lernprozess eine mit dem didaktisch definierten Rahmen kompatible Methode sowie relevante Mittel eingesetzt werden. Einen Grund zu haben und sich ein Ziel zu setzen hat zwar eine wichtige motivierende Kraft, aber den für die Zielerreichung erforderlichen Lehr-/Lernprozess können die Gründe und Absichten allein nicht ersetzen [...]. Von einer Methode kann also erst dann gesprochen werden, wenn es um planmässiges Vorgehen zwecks Annäherung und Erreichung eines definierten Ziels geht. (Greving & Ondracek, 2020, S. 21)

Zielsetzungen und methodisch-didaktische Interventionen sind demnach eng verknüpft. Während die Zielsetzung die gewünschte Richtung festlegt, bieten die angewandten didaktischen und methodischen Ansätze die Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Auf dieser Basis lassen sich die nächsten Schritte im Handlungsprozess bestimmen. Ebendiese Fähigkeit, Ziele und Methoden sinnvoll zu verknüpfen und darauf aufbauend strategisch zu handeln, zeugt von professionellem Arbeiten in der Logopädie.

In den folgenden Unterkapiteln werden *etablierte methodisch-didaktische Interventionen in der semantisch-lexikalischen Therapie* vorgestellt, die in unterschiedlichsten Therapiekonzepten und -ansätzen wiederzufinden sind. Im Anschluss wird in Kapitel 2.6 der sprachsystematisch-integrative Ansatz nach Rieser (2015) erläutert, an welchen die Forschung dieser Arbeit angelehnt ist. Spezifische Methoden aus sprachsystematischen Therapiekonzepten, ganzheitliche Therapieansätze, Sprachförderkonzepte, Elternanleitung und Elternberatung u. Ä. sind nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Aufgrund des gewählten Fallbeispiels wird hier kurz der Aspekt der Mehrsprachigkeit und Sprachtherapie aufgegriffen. Bei bi- oder multilingualen Kindern zeigt sich die semantisch-lexikalische Störung fast durchwegs in allen vom Kind gesprochenen Sprachen. Es wird daher empfohlen, dass Kinder mit einer SES möglichst in allen Sprachen therapiert werden, um alle Ressourcen des Kindes zu nutzen (Scharff Rethfeldt, 2013). Dies ist zwar wünschenswert, jedoch praktisch kaum realisierbar. Mit Ausnahme von phonologischen Störungen hat die Erfahrung aber gezeigt, dass das Therapieren in einer Sprache auch Fortschritte in den weiteren Sprachen auslösen kann. Dies wird damit begründet, dass die Sprachen bei einem mehrsprachigen Kind denselben Sprachverarbeitungsprozessor durchlaufen (ebd.). Aufgrund dieses

Transfereffekts kann davon ausgegangen werden, dass die methodisch-didaktischen Interventionen sowohl bei monolingualen als auch bei mehrsprachigen Kindern anwendbar und zielführend sind.

2.4.1 Inputtherapie

Der Einsatz der Inputtherapie in der Sprachtherapie ist vielfältig. Insbesondere für Kinder mit einer SEV oder SES, die Schwierigkeiten bei der Aufnahme alltäglicher Informationsinputs zeigen, stellt die Anwendung dieser Methode eine bedeutende Unterstützung dar. Unter Inputtherapie wird ein rein *indirektes, rezeptives Vorgehen* durch die Logopädin verstanden und es werden keine direkten Sprachleistungen vom Kind erwartet (Rupp, 2013). Die Inputtherapie verfolgt eine *hochfrequente (überproportionale) Präsentation der Zielstrukturen*, welche dem Entwicklungs- und Sprachstand des Kindes entsprechen, damit es bereits erworbene Sprachkompetenzen festigen kann. Siegmüller (2014) betont in ihrer Beschreibung zudem den *entwicklungslösenden* Aspekt der Inputspezifizierung:

Die Inputspezifizierung ist in der Therapie kindlicher Sprachentwicklungsstörungen eine weit verbreitete Therapiemethode. [...] Sie stellt dem Kind jeweils die spezifischen entwicklungsauflösenden Informationen (auch "Intake", genannt) in gehäufte Form zur Verfügung, die es aus dem sprachlichen Input braucht, um den nächsten Schritt in seiner Sprachentwicklung zu bewältigen. (Forum Logopädie, Heft 4 [28], S. 22)

Auch beim Late-Talker-Profil wird gemäss den S3-Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) der rezeptions-orientierten Methode in der Frühtherapie ein hoher Stellenwert zugewiesen, insbesondere aufgrund der Erhöhung der Qualität und Dichte des sprachlichen Inputs. Es gilt, das Sprachsystem gezielt zu aktivieren und damit einen Anstoss zu einem effektiveren Voranschreiten der Sprachentwicklung zu geben (AWMF S3-Leitlinie, 2022). Die Inputtherapie wird im gemeinsamen Spiel, beim Geschichtenerzählen, mit Bildmaterial oder mittels einer spezifischen Übung angewendet. Die Logopädin ist hier besonders gefordert, ihren Sprachinput zu kontrollieren und die jeweilige Situation mit dem Kind so zu lenken, dass die Zielstruktur zur richtigen Zeit und am richtigen Ort platziert wird, damit eine Stimulierung stattfinden kann (Kannengieser, 2019). In diesem Zusammenhang betont Rieser (2015) zudem die Berücksichtigung der linguistischen Komplexität, wobei die Präsentation der Zielstruktur auch der Natürlichkeit der Sprache folgen soll; sie sollte flexibel in den Dialog eingebettet sein. Dabei wird die Zielstruktur oft im Wechsel mit der Methode der Modellierung angeboten, wie Rupp (2013) hervorhebt.

In Bezug auf die Terminologie *Inputspezifizierung* sei hier noch erwähnt, dass beim pathologischen Ansatz PLAN von zwei Varianten der Inputspezifizierung gesprochen wird (Siegmüller, 2014). Diese Begriffsvarianten werden in dieser Arbeit nicht weiter erläutert.

2.4.2 Modellierung

Die Modellierung ist in ihren Grundzügen ebenfalls ein *rein indirektes, rezeptives Vorgehen* der Logopädin. Nach modellierten Aussagen der Logopädin werden keine direkten Sprachleistungen des Kindes erwartet (Rupp, 2013). Die Methode eignet sich wie die Inputtherapie ebenfalls im frühen Stadium des Spracherwerbs und zielt darauf ab, dass das Kind die Zielstruktur implizit aufgreift bzw. imitiert.

Modellieren regt zur spontanen Imitation an. Kinder tendieren zu Imitationen, wenn sie vor linguistischen Schwierigkeiten stehen. Diese spontane Imitation ist als Strategie des Kindes zu verstehen, aktiv und selektiv solche Strukturen in sein Repertoire zu bringen, die es gerade zu lernen im Begriff ist. (Motsch 1984, zitiert nach Grohnfeldt, 1989, S. 91)

Mit der Modellierung wird auf eine Zielstruktur hingearbeitet, indem eine Äusserung des Kindes durch die Logopädin *bestätigt*, modellhaft *verändert* oder *erweitert* wird (Rieser, 2015). Die Modellierungstechnik kann im Freispiel oder in einer strukturierten Aktivität eingesetzt werden. Die folgende Auflistung (vgl. Tab. 3) führt die wichtigsten Modellierungstechniken auf.

Tabelle 3: **Modellierungstechniken in Anlehnung an Rupp (2013)**

Expansion	Die unvollständige kindliche Äusserung wird durch das Hinzufügen der Zielstruktur vervollständigt. Dies erfolgt beispielsweise durch das Hinzufügen von Adjektiven, passenden Verben oder weiteren Nomen.
Umformung	Die kindliche Äusserung wird durch Einbau der Zielstruktur verändert.
Korrektives Feedback	Die kindliche Äusserung wird korrigiert und/oder vervollständigt wiedergegeben.
Metasprachlicher Kommentar	Lobender, positiver Kommentar beispielsweise mit einer Erweiterung des korrektiven Feedbacks.
Extension	Die kindliche Äusserung wird im Dialog aufgegriffen und um die angestrebte Zielstruktur erweitert.
Parallelsprachen	Die Absichten des Kindes werden mit der Zielstruktur verbalisiert.
Linguistische Markierung	Das, was gerade im Zentrum steht, wird verbalisiert. In der Wortschatztherapie kann dies die Präsentation der Zielwörter in unterschiedlichen grammatischen Formen sein.
Alternativfrage	Die Alternativfrage enthält zwei Antworten mit der Zielstruktur. Das Kind wird direkt zum Abgleich seiner Äusserung aufgefordert.

2.4.3 Kontrastierung

Unter Kontrastierung in der logopädischen Therapie ist eine Gegenüberstellung von Sprachstrukturen gemeint. Sie wird durch die Fachperson rezeptiv oder produktiv präsentiert und bietet dem Kind eine Hilfestellung zur Erarbeitung und Verinnerlichung der Zielstruktur. Die Methode der Kontrastierung wird insbesondere in der phonologischen, aber auch in der semantisch-lexikalischen Therapie angewendet. Mit der Kontrastierung können beispielsweise *bedeutungsunterscheidende Merkmale* erarbeitet werden. Die Methode lässt sich sowohl in die Inputtherapie als auch in die Modellierung integrieren und kann je nach Sprachstand des Kindes auf Wort-, Satz-, Text- und Gesprächsebene angeboten werden (Rupp, 2013). Die Kontrastierung eignet sich für die Präsentation grammatischer Gegensätze (Kannengieser, 2019) und dürfte daher in der Frühtherapie eine untergeordnete Rolle einnehmen.

2.4.4 Übung

Die Methode der Übung erfordert eine präzise Anleitung des Kindes durch die Fachperson und orientiert sich möglichst genau am Therapieziel. Die Aufgabenstellung beinhaltet eine direkte und explizite Aufforderung an das Kind (Rupp, 2013). Dies erfordert vom Kind ein gewisses Mass an kognitiver, sozio-emotionaler und sprachlicher Entwicklung und umfasst bereits einen pädagogisch-therapeutischen Aspekt. Bei Kleinkindern sind die ausgewählten sprachlichen Strukturen überwiegend in Spielsequenzen mittels Sprachinputs und Modellierung anzubieten. Je älter ein Kind ist, desto stärker können die Übungen ausgeweitet und vorzugsweise am Tisch sitzend durchgeführt werden (Rieser, 2015). Im Kontext der semantisch-lexikalischen Therapie hat die Übungsmethode den Vorteil, dass sich der Schwierigkeitsgrad der Zielstruktur gezielt vereinfachen oder erhöhen lässt. Diese Steuerungsmöglichkeiten führen dazu, dass die Fachperson gute Hilfestellungen und Anpassungen zur Hand haben sollte, um eine Unter- oder Überforderung des Kindes zu vermeiden. Nebst der Steuerung der linguistischen Komplexität eignet sich die Übungsmethode in besonderem Masse für den Übergang von der quantitativen zur qualitativen Wortschatzarbeit (Rupp, 2013).

2.4.5 Metasprache und Strategietraining

Bei Metasprache im Kontext der logopädischen Therapie geht es darum, metasprachliche Kommentare einzusetzen und/oder mit dem Kind über seine Symptomatik zu sprechen. Es ist jedoch abzuwägen und vom Alter und dem Störungsbewusstsein abhängig, ob die Anwendung auf der Metaebene zielführend ist. Je jünger ein Kind ist, desto eher ist ein impliziter, also unbewusster Umgang mit seiner Symptomatik angezeigt. Ist das Kind so weit, dass mit ihm über die Symptomatik gesprochen werden kann und es auch versteht, wovon gesprochen wird, dann ist bereits die Grundlage für Strategietherapien gegeben. In deren Rahmen werden dem Kind Strategien gezeigt, wie es sich selbst helfen kann (Rupp, 2013). Meyer und Ulrich

(2017) erwähnt in diesem Zusammenhang: «Während Lernprozesse in den Elaborations- und Abruftherapien eher implizit innerhalb der gemeinsamen Spielhandlung stattfinden, setzt das strategieorientierte Vorgehen einen hohen Grad an Sprachbewusstheit voraus. Metasprachliche und -kognitive Elemente werden eingesetzt, um das Wortwissen selbst zum Gegenstand der Betrachtung zu machen» (S.125).

2.5 Therapiestart mit Implementierung eines Zielwortschatzes

Liegt eine SEV oder SES auf semantisch-lexikalischer Sprachebene vor, so rückt in der logopädischen Frühtherapie die Wortschatzerweiterung *mittels Zielwörtern* zur Anbahnung des Erwerbsprozesses und zur Verbesserung der Verarbeitung in den Vordergrund (Kannengieser, 2019). Die Grundlage einer effektiven Lexikontherapie ist die altersgerechte und individuell angepasste Auswahl von Zielwörtern, welche sich an den Symptomen des Kindes und seinem physiologischen Spracherwerb orientiert (AWMF S3-Leitlinie, 2022). In der semantisch-lexikalischen Therapie kann der Einsatz von Zielwörtern bzw. einem *Zielwortschatz* in einem semantischen Feld für das Kind eine grosse Erleichterung darstellen. «Durch die Einschränkung des Spiels auf einen Bereich [...] erhält das Spiel eine enge Strukturierung.» (Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 100) Diese ermöglicht es dem Kind – anders als in alltäglichen Situationen – sein Verständnis von Bedeutungen selbständig zu erweitern (ebd.). Meyer und Ulrich (2017) betonen in Anlehnung an die Elaborationstherapie von Glück und Elsing (2014) die Wichtigkeit der Auswahl eines *exemplarischen Therapiewortschatzes*.

2.5.1 Definition Zielwortschatz

Im Zusammenhang mit dem Wortschatzerwerb werden verschiedene Terminologien wie Grundwortschatz, Kernwortschatz, Basiswortschatz, basaler Grundwortschatz oder Therapiewortschatz verwendet. Die Verfasserin arbeitet in ihren Ausführungen mit dem Begriff *Zielwortschatz*, welchen sie wie folgt definiert und erklärt:

Der Zielwortschatz in der Frühtherapie ist eine geplante und strukturierte Auswahl von Wortarten, deren Inhalt und Umfang sich an der Alltagsrelevanz, den Interessen und dem Entwicklungsstand des Kindes sowie an den vom Kind gezeigten Symptomen orientiert.

Mit *geplant* wird der Aspekt hervorgehoben, dass der Zielwortschatz einen festen Bestandteil der übergeordneten Therapieziele sowie der jeweiligen Therapieeinheit darstellt. Mit *strukturiert* ist die Auswahl von Wörtern gemeint, welche durch eine systematische Vorgehensweise bestimmt werden. Es werden also keine zufälligen Wörter ausgewählt, sondern diese werden aufgrund bestimmter *Kriterien* definiert, welche im Kapitel 2.5.3 näher erläutert werden.

2.5.2 Definition Implementierung

Mit dem Begriff der *Implementierung* möchte die Verfasserin auf die vier aufeinander aufbauenden Therapiephasen in der Therapieplanung hinweisen, die als übergeordnetes methodisches Vorgehen verstanden werden können. Diese Therapiephasen lassen sich in Stimulierung/Anbahnung, Stabilisierung, Generalisierung und Transfer unterteilen (Schrey-Dern, 2006). Unter *Implementierung* subsumiert die Verfasserin die ersten drei Therapiephasen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass diese Phasen auch parallel und ineinandergreifend ablaufen können und erst im Zusammenspiel zu einer quantitativen und qualitativen Wortschatzarbeit führen. Implementierung ist als ein kontinuierlicher, dynamischer Prozess zu verstehen, in dem die Logopädin gefordert ist, ihre Expertise, die Therapieziele und die Bedürfnisse des Kindes abzugleichen. Es gilt, den Zielwortschatz kindszentriert anzubieten, damit das Kind die Möglichkeit bekommt, den Zielwortschatz zu stabilisieren, zu generalisieren und so sukzessive in den Alltag zu transferieren.

2.5.3 Auswahl, Erarbeitung und Erweiterung eines Zielwortschatzes

Die Semantiktherapie im Frühbereich zielt vorrangig auf die Anbahnung der semantischen Förderung des Symbolverständnisses und auf den Einstieg in die verbale Kommunikation, beispielsweise durch den Aufbau eines ersten expressiven Wortschatzes (Kannengieser, 2019). Dabei orientiert sich die **Auswahl** des linguistischen Materials stark an den Interessen des Kindes und an alltagsrelevanten Begriffen. Vorzugsweise folgt die Zusammenstellung eines Zielwortschatzes thematischen Zusammenhängen wie einem semantischen Feld, einem Thema oder einer Handlung (ebd.). Der Umfang und die Auswahl der Wortarten richten sich nach der Spielentwicklung und dem Sprachstand des Kindes sowie an der physiologischen Sprachentwicklung, welche im Frühbereich vorwiegend aus Nomen, Verben, Adjektiven und Funktionswörtern besteht (Szagun, 2013).

Für Kinder, die noch keine aktive Wortschatzentwicklung zeigen, empfiehlt es sich, mit maximal fünf Zielwörtern zu beginnen. Dabei können Objekte, zu denen das Kind eine emotionale Bindung hat, einfache Wiederholungsspiele oder das Füttern einer Spielfigur hilfreich sein (Kannengieser, 2015). Im Therapieverlauf bzw. bei fortschreitendem Wortschatzerwerb darf bei der Zusammenstellung des Zielwortschatzes der zentrale Bereich der Verben nicht ausser Acht gelassen werden. Die Verben fungieren als Organisationszentrum des Satzes und stellen somit eine notwendige Basis für die Grammatikentwicklung dar (Kauschke, 2012). «Ohne eine ausreichende Anzahl an Verben im mentalen Lexikon mit ihren morphologischen und syntaktischen Informationen wäre die Entfaltung vollständiger Sätze nicht möglich» (Kauschke, 2012, S. 65).

Für die **Erarbeitung** eines Zielwortschatzes kann ein multimodales (visuelles, auditives, haptisches, gustatorisches, olfaktorisches) Vorgehen hilfreich sein. Das Kind kann über das eigenaktive Handeln mit einem Gegenstand die semantische Information erfassen und speichern (Meyer & Ulrich, 2017). Der Zielwortschatz sollte mittels Sprachinput möglichst hochfrequent präsentiert und vorzugsweise mit Modellieren (Kap. 2.4.1) kombiniert werden. Weitere Strategien – wie sie im sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Rieser (vgl. Abb. 3) beschrieben werden – bilden wertvolle Instrumente zur effektiven Erarbeitung des Zielwortschatzes mit dem Kind. Das Sortieren und Kategorisieren von realen Objekten oder Bildkarten sowie das Einrichten eines Zimmers im Spielhaus können ebenfalls effektive Vorgehensweisen sein, um die semantische Bedeutung im mentalen Lexikon richtig zu strukturieren und zu verankern (Kannengieser, 2015).

Das kontinuierliche Monitoring der rezeptiven und expressiven Leistung durch die Logopädin liefert bedeutsame Hinweise auf Fortschritte des Kindes und die Notwendigkeit einer **Erweiterung** des bisherigen Zielwortschatzes. Das übergeordnete Ziel bleibt jedoch, die Motivation des Kindes aufrechtzuerhalten. Hinsichtlich der Erweiterung des Zielwortschatzes sollte bei der Therapieplanung berücksichtigt werden, dass das Kind in der Therapie weiterhin Sequenzen erlebt, in denen es den bereits gesicherten Wortschatz anwenden kann (Kannengieser, 2019).

Hier folgt der Hinweis, dass sich im Verlauf einer semantisch-lexikalischen Therapie weitere Auffälligkeiten in anderen Sprachbereichen wie der Phonetik/Phonologie, der Morpho-Syntax oder der Pragmatik zeigen können. Je nach Schweregrad ist eine Priorisierung oder Integration der betroffenen Sprachebene(n) in Erwägung zu ziehen (Rieser, 2015).

2.6 Sprachsystematisch-integrativer Therapieansatz nach Rieser

Der sprachsystematisch-integrative Therapieansatz nach Rieser (2015) eignet sich für alle Kinder im Kleinkindalter (2,5 bis 4 Jahre), die am Beginn des Spracherwerbs stehen und eine SEV oder SES zeigen. Er ist auf sprachsystematische Therapieverfahren ausgerichtet und integriert die nichtsprachlichen Entwicklungsbereiche eines Kindes (Spielentwicklung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motivation, Emotionalität, Autonomie, Sozialisation) in unterstützender Funktion. Daraus resultiert eine ganzheitliche Intervention mit den drei zentralen Therapieebenen ‹Sprache und Kommunikation›, ‹Spiel und Handlung› sowie ‹Kontakt- und Sprachlernverhalten› (ebd.).

Wie eingangs beschrieben, basiert die vorliegende Bachelorarbeit auf dem oben skizzierten Therapieansatz. Um ein umfassendes und durchgängiges Verständnis für die kommenden Kapitel zu gewährleisten, wird er nachfolgend in einer Tabelle mit drei farblich gekennzeichneten Therapieebenen dargestellt (vgl. Abb. 3).

Sprachsystematisch-integrativer Therapieansatz nach R. Rieser

Therapieebene 'Sprache und Kommunikation' <i>Welche <u>Sprach-Lehr-Strategien</u> setze ich ein?</i>	Methoden der sprachsystematisch-integrativen Frühtherapie	Sprachinput durch die Therapeutin (indirekt)
		Modellierung durch die Therapeutin (indirekt)
		Spezifische Übungen ausgewählter Sprachkomponenten (direkt)
	Stufen morpho-syntaktischer Komplexität	Komplexitätsstufe 1: Einzelwörter und Wortkombinationen
		Komplexitätsstufe 2: Nominal- und Verbalphrase als eigenständige Satzglieder
		Komplexitätsstufe 3: kurze, vollständige Sätze
		Komplexitätsstufe 4: komplexe Satzstrukturen
	Schnittstellen von Sprachbereichen	Morpho-syntaktische Stufen & Wortschatz
		Morpho-syntaktische Stufen und Sprachverständnis
		Morpho-syntaktische Stufen und Phonologie
Relevante Aspekte der Therapiesprache	Referenzbezüge der therapeutischen Sprachäußerungen	
	Prosodische Markierungen	
	Timing und Rhythmus	
Therapieebene 'Spiel und Handlung' <i>Welche <u>Spiel-Lehr-Strategien</u> setze ich ein?</i>	Freie und strukturierte Aktivitäten	
	Spielmaterial & Themen	
	Spielinhalte und Ziele	
	Methoden der Spielförderung	
	Bildmaterial, Regelspiele und Übungsblätter	
	Gestaltung von Therapiestunden	
Therapieebene 'Kontakt- und Sprachlernverhalten' <i>Welche <u>Lern-Lehr-Strategien</u> setze ich ein?</i>	Responsivität	
	Joint attention	
	Lehrstrategien bei auffälligem Kontakt- und Sprachlernverhalten	

Abbildung 3: **Aufbau sprachsystematisch-integrativer Ansatz nach Rieser (2015)**
 (eigene Darstellung mit freundlicher Genehmigung von R. Rieser)

Die farbliche Strukturierung dient als Orientierungshilfe. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der gelb markierten Ebene ‹Sprache und Kommunikation›, welche im Zusammenhang mit den Gelingensbedingungen für die Implementierung eines Zielwortschatzes in dieser Arbeit ausführlicher thematisiert wird. Die folgenden Unterkapitel erläutern die Positionierung und den Aufbau des Therapieansatzes von Rieser (2015).

2.6.1 Positionierung

In der Fachliteratur werden in der Frühtherapie *ganzheitliche* und *sprachspezifische* Therapieansätze beschrieben. Während Letztere ihre Therapieziele vorwiegend auf die Sprachstörung ausrichten, orientieren sich die ganzheitlichen Ansätze stark an den mehrdimensionalen Entwicklungsprozessen des Kindes bzw. werden hohe Erwartungen an ihre Transferwirkung auf die Sprache gestellt (Rieser, 2015). Der sprachsystematisch-integrative Ansatz nach Rieser

(2015) vertritt keine strikte Sichtweise, sondern sieht sich als *verbindendes Glied* zwischen den beiden Standpunkten.

Das Attribut *sprachsystematisch* beschreibt die Orientierung an sprachspezifischen Ansätzen und greift symptomorientiert die sprachlichen Prozesse des Kindes auf, um diese systematisch aufzubauen. Das Attribut *integrativ* beschreibt die integrierende Nutzung der nichtsprachlichen Entwicklungsprozesse (Interesse, Motivation, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzeptbildung, Denken, Spiel, Handlung, Motorik, Individuation, Autonomie) und deren unterstützende Funktion für die sprachlichen Prozesse (Rieser, 2015).

2.6.2 Therapieebene ‹Sprache und Kommunikation›

In dieser Ebene stellt Rieser (2015) folgende zentralen Fragen: «Wie spreche ich mit dem Kind? Welche Inputs gebe ich auf der Sprachebene?» Welche *Sprach-Lehr-Strategien* setze ich ein?» Als Antwort werden methodisch-didaktische Interventionen für die Gestaltung der Therapie auf sprachlicher Ebene aufgezeigt.

In der gelb markierten Therapieebene ‹Sprache und Kommunikation› (vgl. Abb. 3) werden somit die *sprachtherapeutischen Methoden* aufgeführt. Dabei wird zwischen indirekten und direkten Methoden unterschieden. Die Methoden Sprachinput und Modellierung werden als indirekte Methoden bezeichnet, womit ein rein rezeptives Vorgehen der Fachperson gemeint ist. Es werden keine Erwartungen an Sprachleistungen des Kind gestellt (Rupp, 2013). Die Methode der Übungen wird als direkte Methode eingestuft, da das Kind in einer kommunikativen Situation eine aktive Rolle einnehmen soll. Dabei wird es unterstützt, indem die Fachperson ausgewählte Sprachstrukturen mit geeignetem Material in einer strukturierten Aktivität anbietet (Rieser, 2015).

Weiter wird auf dieser Therapieebene auf die grammatikalischen Aspekte der Therapeutinnen-sprache eingegangen. Es werden vier *Stufen der morpho-syntaktischen Komplexität* vorgestellt. Gerade Kinder mit einer SEV oder SES sind oft mit der Vielfalt der Sprachverwendung überfordert. Umso wichtiger ist die Qualität des Sprachinputs. Die Anpassung bzw. Erhöhung der Komplexitätsstufe ergibt sich aus den Äusserungen des Kindes. Zeigt dieses bereits viele Merkmale einer Komplexitätsstufe, ist eine Annäherung an die nächste Stufe angezeigt.

Ebenfalls in der Therapieebene ‹Sprache und Kommunikation› werden die *Schnittstellen zu den anderen Sprachbereichen* thematisiert. Diese Schnittstellen verdeutlichen die Zusammenhänge mit den anderen Sprachbereichen und zeigen auf, wie diese in die Therapie integriert werden können.

Als Letztes werden auf dieser Therapieebene weitere *relevante Aspekte der Therapiesprache* aufgegriffen (ebd.). Hierbei geht es einerseits um *Referenzbezüge*, also worüber wird geredet und andererseits um *prosodische Markierungen* sowie *Timing und Rhythmus*, also auf welche

Art und Weise die Fachperson zum Kind spricht. Die Berücksichtigung all dieser Aspekte erleichtert dem Kind die Sprachverarbeitung.

2.6.3 Therapieebene ‹Spiel und Handlung›

In dieser Ebene stellt Rieser (2015) folgende Fragen: «Wie spiele und handle ich mit dem Kind? Welche Impulse gebe ich auf der Handlungsebene? Welche *Spiel-Lehr-Strategien* setze ich ein?» Es werden Merkmale sowie Vor- und Nachteile der *freien Spielaktivität* und *strukturierter Aktivitäten* aufgezeigt. Weiter werden das Spielmaterial und die Spielthemen erläutert, mit welchen sich die Realität der kindlichen Welt inszenieren lässt, und wie sich die Spielthemen mit den Therapiezielen vereinbaren lassen. In dieser Therapieebene werden verschiedene *Methoden der Spielförderung* aufgeführt und *Strategien bei ungünstigem Spielverhalten* erläutert. Es erfolgen auch Angaben zum Einsatz von Bildmaterial, Regelspielen und Übungsblättern sowie zur Gestaltung der Therapieeinheiten. Abschliessend wird das Zusammenspiel der übergeordneten Ziele der Therapieebenen ‹Sprache und Kommunikation› und ‹Spiel und Handlung› als zwei sich ablösende Therapieprozesse in der Altersspanne 3–5 Jahre aufgezeigt (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: **Therapieprozesse der Ebenen ‹Sprache und Kommunikation› und ‹Spiel und Handlung› nach Rieser (2015)**

2.6.4 Therapieebene ‹Kontakt- und Sprachlernverhalten›

In dieser Ebene stellt Rieser (2015) die Fragen: «Wie beeinflusse ich das Lernen des Kindes? Wie lernt das Kind? Welche Hilfestellungen zur optimalen Aufnahme und Verarbeitung von Sprachinputs und Handlungsimpulsen gibt die Therapeutin? Welche *Lern-Lehr-Strategien* setze ich ein?» Es werden somit das *Kontakt- und Sprachlernverhalten* des Kindes sowie das

Lehrverhalten der Logopädin betrachtet. Die Steuerung des Kontakt- und Sprachlehrverhaltens kann sowohl die Sprachaufnahme als auch die -verarbeitung des Kindes und somit die Wirksamkeit von Therapieinterventionen positiv beeinflussen. Zentral in diesem Kontext der Interaktion sind die Begriffe *Responsivität* und *Joint Attention*. Mit Responsivität ist das Antwortverhalten der Fachperson auf das kindliche Handeln und Sprechen gemeint. Eine hohe Responsivität wirkt sich positiv auf die Beziehungsebene aus, erhöht die Empfänglichkeit für Handlungen und Sprachäußerungen und stärkt das Kind in seinem Selbstvertrauen (ebd.). Mit Joint Attention bzw. mit geteilter Aufmerksamkeit ist der Koordinationsprozess zwischen Kind und der Fachperson gemeint. Aus lernpsychologischer Sicht ist die geteilte Aufmerksamkeit eine der wichtigsten Grundlagen für logopädische Interventionen (ebd.).

3 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird zunächst das Forschungsdesign der Studie präsentiert und anschließend das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung. Ziel dieses Kapitels ist es, die Forschungsplanung und die Auswahl der Forschungsmethoden transparent und nachvollziehbar darzustellen.

3.1 Forschungsdesign

Als Basis für die Beantwortung der Fragestellungen (vgl. Kap. 1.4) der vorliegenden Bachelorarbeit wurde eine Untersuchung im Praxisfeld vorgenommen. Dazu diente das Videomaterial, welches im Rahmen der TLP an der Hochschule für Heilpädagogik mit einem 4-jährigen Kind erstellt wurde (vgl. Kap. 1.2). Diese Untersuchung verfolgt eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis und wurde im Feld der *qualitativen Sozialforschung* erarbeitet. Die Forschungsplanung ist eine *Handlungs- bzw. Aktionsforschung*. «Das Ziel der Handlungsforschung ist nicht allein der Erkenntnisgewinn, sondern die Lösung eines konkreten praktischen Problems. Handlungsforschung setzt also nicht so sehr an der Überprüfung einer Hypothese an, sondern an einem konkreten Problem, das es zu lösen gilt. Diese Wissenschaftlerinnen möchten positive Veränderungen in Gang setzen» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 99). Als theoretischer Rahmen wurde der sprachsystematisch-integrative Therapieansatz nach Rieser (2015) gewählt, wodurch diese praxisorientierte Entwicklungsarbeit eine theoriegeleitete Komponente aufweist. Das Endprodukt, ein *Videopool*, soll als Ideen- und Lernquelle für die logopädische Frühtherapie bei semantisch-lexikalischen Spracherwerbsstörungen dienen. Die Methoden, die bei dieser Handlungsforschung angewendet wurden, sind die *qualitative Inhaltsanalyse*, die *audiovisuelle Beobachtung* und die *Befragung* und werden im Kapitel 3.3 erläutert.

3.2 Stichprobe

Die Stichprobe für die vorliegende Studie bildete das Therapiekind G., welches im Rahmen der TLP der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), einer anerkannten Logopädie-Therapiestelle des Kantons Zürich, therapiert wurde. Daraus resultierten Videoaufnahmen von 29 Therapieeinheiten à 45 Minuten. Das 4-jährige Kind, diagnostiziert mit einer rezeptiven und expressiven Sprachentwicklungsstörung (vgl. Kap. 1.2), wurde von September 2022 bis Juni 2023 im Rahmen der TLP von zwei Studentinnen im Tandem unter Begleitung von Prof. Wolfgang G. Braun (Leiter Förderzentrum) therapiert.

3.3 Methodisches Vorgehen

Der Forschungsprozess wurde in drei Projektstufen eingeteilt. Für jede Stufe wurde der *methodische Dreischritt* der **Erhebung**, **Aufbereitung** und **Auswertung** herangezogen (Hug & Poscheschnik, 2020). Die folgende graphische Darstellung in Abbildung 5 zeigt den methodischen Dreischritt und das jeweilige Ergebnis pro Projektstufe, das wiederum die Basis für die nächste Projektstufe darstellte. In den folgenden Kapiteln wird das methodische Vorgehen jeder Projektstufe genauer beschrieben.

Abbildung 5: **Methodischer Dreischritt empirischer Forschung und Projektstufen** (eigene Darstellung)

3.3.1 Projektstufe 1

Das Ziel der Projektstufe 1 bestand darin, mithilfe geeigneter Forschungsmethoden die Fragestellungen 1 und 2 beantworten zu können. Im Zentrum dieser Stufe stand das Verfahren der *qualitativen Inhaltsanalyse* bzw. die Erstellung eines *Kategoriensystems*. «Grundgedanke: Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet» (Mayring, 2016, S. 114). Anstelle des Textes wurde in dieser Arbeit das audiovisuelle Filmmaterial von G. herangezogen und mittels der *audiovisuell unterstützten Beobachtung* untersucht, welches auf das Studium menschlichen Verhaltens fokussiert (Ellgring, 1995). Aufgrund der Fülle an

Videomaterial war eine *strukturierte* qualitative Inhaltsanalyse angezeigt. «Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen» (Mayring, 2016, S. 115). Im Verlauf der Projektstufe 1 wurde ein Kategoriensystem entworfen, das die didaktisch-methodischen Interventionen der Logopädinnen ins Zentrum stellte und als Raster diente, um die Gelingensbedingungen für die Implementierung eines Zielwortschatzes visualisieren zu können.

Das empirische Rohmaterial für die **Datenerhebung** in der Projektstufe 1 lieferte einerseits die Fachliteratur zu methodisch-didaktischen Interventionen mit Fokus auf den semantisch-lexikalischen Bereich und andererseits das Filmmaterial mit den 29 Therapieeinheiten. Die *Literaturrecherche* wurde nach aktuellen Erkenntnissen und Terminologien aus der Forschung festgehalten (vgl. Kapitel 2). Sie ergab, dass sich der sprachsystematisch-integrative Ansatz nach Rieser (vgl. Kapitel 2.6) besonders für die theoriegeleitete Kategorienbildung eignet. Zudem wurde bereits die Therapie von G. an diesen Ansatz angelehnt durchgeführt. Ein weiterer Grund für die Wahl des Theorieansatzes nach Rieser lag darin, dass die Verfasserin in den ersten 14 Videoaufnahmen (Herbstsemester) *teilnehmende Beobachterin* war. Die teilnehmende Beobachtung ist eine Standardmethode der Feldforschung und ermöglicht der Forschungsperson eine grösstmögliche Nähe zu ihrem Gegenstand, um so auch die bedeutsame Innenperspektive der Alltagssituation zu erschliessen (Mayring, 2016). Die Anwendung der teilnehmenden Beobachtung eignet sich insbesondere, wenn der Gegenstand in soziale Situationen eingebettet ist und die Fragestellung eher explorativen Charakter hat (ebd.). Das Videomaterial des Folgesemesters entsteht hingegen durch *nicht teilnehmende Beobachtung*, da hier die Co-Therapeutin die Therapieeinheiten leitet.

Die **Aufbereitung** bestand darin, die in der Erhebung gewonnenen Informationen und Daten aus Theorie und Praxisforschung zusammenzustellen und auszuwählen. Sie beinhaltete somit den elementaren Schritt der *Datenanalyse und -auswertung* (Hug & Poscheschnik, 2020). Das Kernstück umfasste die *Ausarbeitung eines Kategoriensystems mit Codierung für jede Kategorie* (ebd.). Hierzu wurden die deduktiv und induktiv gewonnenen Daten aus der Literaturrecherche und dem Filmmaterial in Übereinstimmung gebracht, systematisch aufbereitet und in einem provisorischen Kategoriensystem möglichst genau zugeordnet (ebd.). Auch die kurze und *präzise Beschreibung jeder einzelnen Kategorie* war Bestandteil der Aufbereitung. Im Hinblick auf die Fragestellung 1 wurden alle drei Therapieebenen des systematisch-integrativen Ansatzes nach Rieser herangezogen: «Sprache und Kommunikation», «Spiel und Handlung» sowie «Kontakt- und Sprachlernverhalten». Im Hinblick auf die Fragestellung 2 wurde die Therapieebene «Sprache und Kommunikation» mittels Unterkategorien tiefer aufgeschlüsselt (vgl. Tab. 4 und 5).

Aufgrund des Anspruchs der Verfasserin, Filmsequenzen für alle Kategorien und mit einem hohen Repräsentationscharakter zu finden, wurde zusätzlich ein Bewertungssystem mit drei Abstufungen eingeführt (vgl. Abb. 6). Eine leere Zeile bedeutet, dass die Kategorie nicht zu beobachten oder schwer zuteilbar war.

***	Kategorie hervorragend zu beobachten
**	Kategorie gut zu beobachten
*	Kategorie schwach zu beobachten

Abbildung 6: **Bewertungsskala der Kategorien**

Bezüglich der organisatorischen Vorbereitung ist anzumerken, dass die Werkzeuge für die Filmbearbeitung nach spezifischen Kriterien ausgewählt wurden. Fachpersonen des Digital Learning Centers (DLC) der HfH empfahlen das Videoschnittprogramm *CapCut-Video-Editor* (ByteDance Pte Ltd). Die Kriterien waren eine intuitive Bedienbarkeit sowie ein umfangreiches Spektrum an Funktionalitäten, um potenzielle, nicht vorhersehbare Anforderungen bei der Visualisierung von Kategorien gerecht zu werden.

Bei der **Auswertung** der Projektstufe 1 wurde das *provisorische Kategoriensystem* getestet. Drei zufällig gewählte Therapieeinheiten wurden jeweils anhand eines 15-minütigen Ausschnitts evaluiert: «Es muss geprüft werden, ob die Logik klar ist (keine Überlappungen) und der Abstraktionsgrad zu Gegenstand und Fragestellung passt» (Mayring, 2016, S. 117). Eine solche Überprüfung gibt Hinweise darauf, ob das angefertigte Kategoriensystem ergänzt oder korrigiert werden muss. Das Kategoriensystem in Anlehnung an den sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Rieser erlaubte eine präzise Ausdifferenzierung, um Unsicherheiten bei der Anwendung zu minimieren. Das provisorische Kategoriensystem bestand die Überprüfung weitestgehend erfolgreich, sodass es der Verfasserin möglich war, ein *definitives Kategoriensystem* zu entwickeln (vgl. Abb. 5). Dieses war für die Durchführung der zweiten Projektphase essenziell. Das definitive Kategoriensystem wird im Kapitel 4.1 bei den Ergebnissen erläutert.

3.3.2 Projektstufe 2

Ziel der Projektstufe 2 war die *Anwendung des definitiven Kategoriensystems* auf das Filmmaterial. Auf dieser Stufe fand die eigentliche *qualitative Inhaltsanalyse* statt. «Durch die qualitative Inhaltsanalyse erzielt man eine grosse Reduktion der Datenmenge und ein System abstrakter Kategorien, das ein Verständnis des Textmaterials erlaubt» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 189). Analog wurde hier anstelle von Textmaterial das vorliegende Videomaterial herangezogen.

Die **Erhebung** der Daten für die Projektstufe 2 erfolgte auf Basis der Projektstufe 1. Diese bestanden aus dem definitiven Kategoriensystem und den 29 Therapieeinheiten im Videoformat.

Bei der **Aufbereitung** wurden die während der Erhebung gewonnenen Informationen und Daten aus Theorie und Praxisforschung zusammengestellt und ausgewählt. In diesem Arbeitsschritt wurde das Videomaterial durchkämmt, selektioniert und eindeutig gekennzeichnet. Von den 29 Therapieeinheiten wurden 26 als verwendbar eingestuft. Die drei aussortierten Aufzeichnungen waren aufgrund der Kontextsituation ungeeignet.

Im Hinblick darauf, dass zu Beginn der Therapie (Herbstsemester) die Wortschatzarbeit mit einem Zielwortschatz stattfand, wurde für die geplante Auswertung eine Zerteilung des Videomaterials vorgenommen. Die ersten 13 Therapievideos des Herbstsemesters 2022 wurden anhand des definitiven Kategoriensystems *systematisch* und die 13 Therapievideos des Frühlingsemesters 2023 *unsystematisch* analysiert. Unsystematisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle Videos angeschaut wurden, jedoch nur Sequenzen markiert wurden, die gemäss der Bewertungsskala als ‹hervorragend beobachtbar› taxiert werden konnten.

Bei der **Auswertung** der Projektstufe 2 wurde die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse des Datenmaterials durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in der Tabelle *Strukturierte qualitative Inhaltsanalyse* (vgl. Anhang 3) festgehalten. Jede Videosequenz, die in einer Haupt- oder Unterkategorie (vgl. Tab. 4 und 5) beobachtet werden konnte, wurde mit Minuten- und Sekundenangabe markiert und gemäss der Bewertungsskala der Abbildung 6 taxiert. Als Zwischenergebnis ergab sich eine Vielzahl von Videosequenzen. Für die Weiterverarbeitung wurden nur diejenigen Videosequenzen pro Haupt- und Unterkategorie selektiert, die die Bewertung *Kategorie hervorragend zu beobachten* erhielten. Während der Inhaltsanalyse zeigte sich, dass genügend Filmsequenzen für einen Videopool vorhanden waren. Die Verfasserin entschied sich hier für einen Richtwert von total 45 Minuten Anschauungsmaterial für den Videopool. Dieser Wert wurde als zumutbare Länge für die Evaluation eingeschätzt. Die Videoclips sollten die jeweilige Kategorie kurz, präzise und mit einer maximalen Länge von zwei Minuten aufweisen, um den aktuellen Medientrend der Kurzvideos aufzugreifen. Die Endauswahl der Videosequenzen basierte auf dem Erfahrungswissen der Verfasserin unter Berücksichtigung qualitativer Kriterien wie Länge der Videosequenz, Lichteinfall sowie Sichtbarkeit der Handlungsaktion der Logopädin, welche bei der Erstbeobachtung nicht im Vordergrund standen. Bei den Unterkategorien der *Stufen morpho-syntaktischen Komplexitätsstufen*, KOMP 1, 2 und 3, zeigte sich im Verlauf der Auswertung, dass diese jeweils mit einem Videoclip genügend repräsentiert waren; daher wurde auf eine weitere detaillierte systematische Bewertung verzichtet. Aus der Unterkategorie KOMP 4 resultierten zwei Videosequenzen als Zwischenergebnis, jedoch wurden diese nicht weiterverarbeitet, da sie zunächst im Widerspruch zum Sprach-

stand des Kindes standen (vgl. Tab. 6). Bei der Veranschaulichung der Kategorien der *Schnittstellen von Sprachbereichen* wurde bei allen Videoclips ein Abspann eingefügt, um der Herausforderung der Veranschaulichung einer Schnittstelle gerecht zu werden.

Die Videosequenzen wurden direkt im CapCut-Video-Editor zu den endgültigen Videoclips zusammengestellt und mit entsprechender Kategorie-Codierung und -Nummerierung gespeichert. Aus der Projektstufe 2 resultierte somit ein *Videopool 1.0* mit insgesamt 43 Videoclips. Jeder einzelne davon wurde verlinkt und führte auf eine Videoplattform, welche als Grundlage für die Evaluation in Projektstufe 3 diente.

Video-Nr.	Videominute	S&K											S&H	K&SLV					
		INPTH	MODTH	ÜB	KOMP1	KOMP2	KOMP3	KOMP4	MS&WS	MS&SV	MS&PH	RB			PMTH	T&R			
HyperDeck_H0000.mp4	00:13	***	***		***	***													
	00:13																		**
	03:18	***			***									***	***				
	05:03	***				***													
	18:46									***									
HyperDeck_H0001.mp4	05:38				**								*						
	8:34																		**
	16:00		*		**										***				
	17:53																		**
	18:37																		**
HyperDeck_H0002.mp4	00:55								***										
	00:55	***			***	***		**					*		***				
	05:54																		
	08:46																		**
	09:19								*	**									*
	15:08									**									
	18:43	***	***		***									*					
	19:30																		***
	26:28																		***
	30:38	***	***		***	**							**	**	**				
HyperDeck_H0003.mp4	00:10	***			***	***			**										
	02:59	***	**		***	***													
	06:26	***			***	***													
	09:13									***			***		**				
	10:37																		**
	11:05				***	***		*						***	***				
	12:10												***						
	12:25				***														

Abbildung 7: **Ausschnitt aus der Tabelle «Strukturierte qualitative Inhaltsanalyse»**

3.3.3 Projektstufe 3

Das Ziel der Projektstufe 3 bestand darin, den *Videopool 1.0* zu evaluieren, um dessen Praxisrelevanz zu beurteilen und der Verfasserin eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik dieser Arbeit zu ermöglichen.

Die **Erhebung** erfolgte durch ein *Experteninterview* mit R. Rieser, der Autorin des sprachsystematisch-integrativen Therapieansatzes für die logopädische Frühtherapie. Der Aussage «das mittels Experteninterview erhobene Expertenwissen bezieht sich einerseits auf gedanklich und sprachlich leicht zugängliches strukturelles Fachwissen, andererseits aber auch auf Praxis- und Handlungswissen» (Döring, 2023, S. 371) ist zuzustimmen. Das Interview mit R. Rieser war zudem naheliegend, weil bereits die Therapie von G. und die qualitative Inhaltsanalyse an den Ansatz von R. Rieser angelehnt wurde.

In der qualitativen Forschung wird in Bezug auf die Interviewform oft der Mittelweg eingeschlagen und ein *halbstrukturiertes Interview* mit einem *Interviewleitfaden* durchgeführt (Hug & Poscheschnik, 2020). Dieser dient als roter Faden, um relevante Informationen für die Beantwortung der Forschungsfragen zu erhalten, und hat den positiven Effekt, dass die interviewte Person nahezu frei zu Wort kommt und ein eher statisches Abfragen vermieden wird. Die Verfasserin entschied sich bezüglich des Strukturierungsgrades für ein halbstrukturiertes Interview.

Die **Aufbereitung** des *halbstrukturierten Experteninterviews* erfolgte auf Basis zweier Dokumente, die der Expertin vor dem Interview zugestellt wurden. Das eine war der *Videopool 1.0* mit den Links zu den entsprechenden Videoclips und das andere der *Interviewleitfaden* (vgl. Anhang 4). Dieser bestand aus Einleitungsfragen gefolgt von einem Block mit Fragen zu jeder Kategorie und endete nach der Bewertung der Videoclips mit Abschlussfragen. Die Block- und Abschlussfragen wurden durch Leitfragen, Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen strukturiert (Helfferich, 2011).

Bei der **Auswertung** des halbstrukturierten Experteninterviews wurde aus Effizienzgründen auf eine Transkription verzichtet. Der Fokus wurde auf *Ankeraussagen* gerichtet, die der Reflexion neuer Erkenntnisse und der Beantwortung der Fragestellungen dienten. Auf Grundlage der Reflexion und der zentralen Ankeraussagen konnte die Überarbeitung des *Videopools 1.0* vorgenommen und das Endergebnis *Videopool 2.0* erarbeitet werden. Dieses wird in Kapitel 4.3 vorgestellt.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Projektstufen 1, 2 und 3 präsentiert. Als visuelle Stütze für das methodische Vorgehen dient die Abbildung 5 in Kapitel 3.3.

4.1 Ergebnisse aus Projektstufe 1

Aus der Projektstufe 1 resultierte das *definitive Kategoriensystem* mit den jeweiligen Haupt- und Unterkategorien mit Beschreibung und entsprechender Codierung (vgl. Tab. 4 und 5). Die Therapieebene/Hauptkategorie «Sprache und Kommunikation» (gelbe Schattierung) umfasste 13 Unterkategorien, die Therapieebenen «Spiel und Handlung» (blaue Schattierung) sowie «Kontakt- und Sprachlernverhalten» (grüne Schattierung) erhielten aus genannten Gründen (vgl. Kap. 3.3.2) keine Unterkategorien auf. Die Strukturierung der Tabellen 4 und 5 diente zugleich der Strukturierung der Ergebnisse aus den Projektstufen 2 und 3. Die vollständig ausformulierte Beschreibung der Kategorien ist in Anhang 6 einzusehen.

Tabelle 4: Kategorien und Codierung der Therapieebene «Sprache und Kommunikation» in Anlehnung an Rieser (2015)

Therapieebene/ Hauptkategorie		Unterkategorien	Beschreibung der Kategorien	Codierung
Sprache und Kommunikation	Methoden sprach- systematisch-integ- rativer Ansatz	Sprachinput durch die Therapeutin	Sprachinputmethode wird ...	INPTH
		Modellierung durch die Therapeutin	Die Sprach ...	MODTH
		Übungen	Spezifische Übung ...	ÜB
	Stufen morpho- syntaktischer Komplexität	Komplexitätsstufe 1	Die Logopädin ...	KOMP 1
		Komplexitätsstufe 2	Die Logopädin ...	KOMP 2
		Komplexitätsstufe 3	Der Fokus liegt in ...	KOMP 3
		Komplexitätsstufe 4	Die Logopädin ...	KOMP 4
	Schnittstellen von Sprachbereichen	Morpho-syntaktische Stufen & Wortschatz	Nebst sprachstrukturu- reller ...	MS&WS
		Morpho-syntaktische Stufen & Sprachver- ständnis	Mit den Methoden ...	MS&SV
		Morpho-syntaktische Stufen & Phonologie	Im Frühbereich ist die ...	MS&PH
	Relevante Aspekte der Thera- piesprache	Referenzbezüge	In der Spiel- und ...	RB
		Prosodische Markie- rungen der Thera- peutin	Die Sprechweise der ...	PMTH
		Timing & Rhythmus	Kinder mit einer ...	T&R

Tabelle 5: Kategorien und Codierung der Therapieebenen ‹Spiel und Handlung› und ‹Kontakt- und Sprachlernverhalten› in Anlehnung an Rieser (2015)

Therapieebene/ Hauptkategorie	Beschreibung der Kategorie	Codierung
Spiel und Handlung	In der Therapieplanung sind Sequenzen des freien Spiels und der strukturierten Aktivität vorgesehen. Die ...	S&H
Kontakt- und Sprachlernverhalten	Logopädin verhält sich so, dass es sich positiv auf die Beziehungsebene auswirkt ...	K&SLV

4.2 Ergebnisse aus Projektstufe 2

Aus der Projektstufe 2 resultierte aus der qualitativen Inhaltsanalyse der *Videopool 1.0* mit insgesamt 43 Videoclips. Die Tabelle 6 zeigt die Zwischenergebnisse auf dem Weg zum Videopool 1.0. Die erste Spalte führt die Haupt- und Unterkategorien auf, die zweite Spalte die Anzahl der Videosequenzen, die als ‹hervorragend beobachtbar› eingestuft wurden. Die dritte Spalte zeigt die Menge der weiterverarbeiteten Videosequenzen für die Videoclips pro Kategorie. Die vierte Spalte enthält die Anzahl der resultierenden Videoclips pro Kategorie für den Videopool 1.0.

Tabelle 6: Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Projektstufe 2

Hauptkategorie/ Unterkategorie	Anzahl Videosequenzen (mit Bewertung ***)	Anzahl verwendete Vi- deosequenzen für Video- clips	Resultierende Videoclips pro Kategorie Videopool 1.0
Sprache und Kom- munikation	306	56	38
INPTH	43	7	5
MODTH	22	11	6
ÜB	18	5	5
KOMP1	63	1	1
KOMP2	53	1	1
KOMP3	4	2	1
KOMP4	2	0	0
MS&WS	8	4	3
MS&SV	35	8	6
MS&PH	3	1	1
RB	43	8	4
PMTB	8	6	4
T&R	4	2	1
S&H	11	2	2
K&SLV	19	5	3
Total Kategorien	336	63	43

In der Kategorie ‹Sprache & Kommunikation› entstanden insgesamt 38 Videoclips, in der Kategorie ‹Spiel & Handlung› zwei und in der Kategorie ‹Kontakt & Sprachlernverhalten› drei. Die nachfolgende Abbildung 8 zeigt zur Veranschaulichung einen Ausschnitt aus dem Videopool 1.0, der lediglich eine Arbeitsversion für die nächste Projektstufe darstellte.

Therapieebene			Beschreibung der Kategorie	Videoclips/ Videolinks
<u>Sprache & Kommunikation</u> WIE SPRECHE ICH MIT DEM KIND? → Sprach-Lehr-Strategien der Therapeutin	Methoden sprachsystematisch-integrativer Ansatz	Sprachinput durch die Therapeutin	Sprachinputmethode wird hauptsächlich im Kontext freier Spielaktivitäten angeboten. Sie zielt auf die rezeptive Ebene und ist eine indirekte Therapiemethode. Es werden keine Erwartungen auf expressiver Ebene ans Kind gestellt. Der Sprachinput durch die Therapeutin wird vorwiegend auf der Sprachkomplexitätsstufe des Kindes angeboten.	INPTH 1 INPTH 2 INPTH 3 INPTH 4 INPTH 5
		Modellierung durch die Therapeutin	Die Sprachäußerungen des Kindes werden bestätigt, verändert oder je nach Sprachkomplexitätsstufe erweitert. Die Modellierung zielt auf die rezeptive Ebene ab und es wird keine direkte sprachliche Reaktion des Kindes auf die modellierte Äußerung gestellt. Überstimulation ist zu vermeiden. Es gibt verschiedene Modellierungsarten.	MODTH 1 MODTH 2 MODTH 3 MODTH 4 MODTH 5 MODTH 6
		Übungen ausgewählter Sprachkom-	Spezifische Übungen werden in strukturierten Aktivitäten (Bildkarten, Bilderbücher, Regelspiele, diverse Materia-	ÜB 1 ÜB 2 ÜB 3

Abbildung 8: Ausschnitt aus Videopool 1.0

4.3 Ergebnisse aus Projektstufe 3

Aus der Projektstufe 3 entstand durch die Evaluation der *Videopool 2.0* mit insgesamt 44 Videoclips (vgl. Tab. 7) mit total 40 Minuten Laufzeit. Dieses Endprodukt bzw. der vollständige *Videopool 2.0* inklusive den Videolinks ist im *Anhang 6* aufgeführt. Die Links führen auf die Videoplattform tube.switch der HfH.

Tabelle 7: *Ergebnisse der Evaluation der Projektstufe 3*

Hauptkategorie/ Unterkategorie	Anzahl Videosequenzen (mit Bewertung ***)	Anzahl verwendete Videosequenzen für Videoclips	Resultierende Videoclips pro Kategorie Videopool 1.0	Resultierende Videoclips nach Evaluation Videopool 2.0
Sprache und Kommunikation	306	56	38	39
INPTH	43	7	5	5
MODTH	22	11	6	6
ÜB	18	5	5	5
KOMP1	63	1	1	1
KOMP2	53	1	1	1
KOMP3	4	2	1	1
KOMP4	2	0	0	1
MS&WS	8	4	3	3
MS&SV	35	8	6	6
MS&PH	3	1	1	1
RB	43	8	4	4
PMTH	8	6	4	4
T&R	4	2	1	1
S&H	11	2	2	2
K&SLV	19	5	3	3
Total Kategorien	336	63	43	44

Die Vielzahl der resultierenden Videosequenzen erlaubte es, einige Clips so zu editieren, dass in bestimmten Kategorien eine noch differenziertere Veranschaulichung innerhalb der Kategorie möglich war. Dieses Zeigepotenzial soll nachfolgend hervorgehoben werden.

- **Kategorie KOMP:** Hier konnte dank der unstrukturierten Beobachtung der Videos im Frühling mit der Co-Therapeutin auch zur Demonstration ein Sprachinput auf Komplexitätsstufe 4 gefunden werden.
- **Kategorie MODTH:** Es bestanden Videosequenzen, die eine differenzierte Veranschaulichung der Modellierungsmethoden Expansion, Umformung, korrekatives Feedback, metasprachlicher Kommentar, Extension, Parallelsprechen, linguistische Markierung und Alternativfragen in Anlehnung an Rupp (vgl. Kap. 2.4.2) ermöglichen.
- **Kategorie MS&WS:** Die drei Videoclips aus dieser Kategorie zeigen beispielhaft verschiedene Herangehensweisen für die Wortschatzzuwachsförderung: Bildkarten, Plakat mit Realgegenstand und Bilderbuch.

- **Kategorie MS&SV:** Die Videoclips dieser Kategorie beinhalten das Monitoring der Therapeutin und zeigen gleichzeitig, wie mittels Alternativfrage und unmittelbarer Demonstration die Begriffsbedeutung methodisch-didaktisch präsentiert werden kann.
- **Kategorie RB:** Hier gelang es, Videosequenzen zu finden, welche die vier Referenzbezüge (Rieser, 2015) differenziert veranschaulichen.
- **Kategorie PMTH:** Diese Videosequenzen bieten Filmmaterial zur detaillierten Veranschaulichung der Reduktion des Sprachtempos, der Verlängerung der Pausen zwischen den Äusserungen, der leicht übersteigerten Sprachmelodie und der akzentuierten Betonung von zentralen Lauten und Worten (Rieser, 2015).

Die Auswertung des Experteninterviews führte zu einigen wesentlichen *Modifikationen des Videopools 1.0*, insbesondere hinsichtlich der Beschreibungen und der kategorialen Einordnung. Diese Anpassungen, die zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und Klarheit des Videopools 2.0 beigetragen haben, werden nachfolgend detailliert dargelegt.

Beim Videoclip **KOMP 2** ist R. Rieser aufgefallen, dass die Logopädin ohne Genus arbeitet. Sie erachtet die Verwendung der Artikel im Satzteil auf der Spracherwerbsstufe Frühbereich jedoch als unerlässlich (Rieser, Interviewminute 40, 20.11.23, nachfolgend nur Angabe von Interviewminute). Die Verfasserin hat darauf geachtet, dass diesem Input zumindest in der Beschreibung der Kategorie Rechnung getragen wird (vgl. Anhang 6).

Der Videoclip **KOMP 3** entsprach gemäss R. Rieser eher KOMP 4. Als KOMP 3 konnte dafür der Videoclip RB 1 herangezogen werden (Interviewminute 60). Zum fehlenden Videoclip für die Kategorie **KOMP 4** war im Hinblick darauf, dass die Videoclips hauptsächlich zur Veranschaulichung der jeweiligen Kategorie dienen, der Hinweis möglich, dass der gezeigte Sprachinput der Logopädin klar über dem Sprachentwicklungsstand des Kindes liegt, hier jedoch zum Zweck der Demonstration dennoch gezeigt wird (Interviewminute 65). Die Verfasserin nahm die Anpassungen vor und ersetzte den KOMP3 mit RB 1 und betitelt den Videoclip KOMP 3 neu mit KOMP 4. Bei KOMP 4 wird im Dokument *Videopool 2.0* durch eine Bemerkung auf den Sprachstand des Kindes hingewiesen.

Zum Videoclip **MODTH 1** erfolgte der Hinweis von R. Rieser, dass Alternativfragen nur sinnvoll sind, wenn das Kind eine Vorstellung von dem betreffenden Objekt hat oder weiss, wie das Objekt heisst. Sie schlug vor, diesem Umstand mit einem Abspann gerecht zu werden (Interviewminute 50). Die Verfasserin nahm diesen wertvollen Input auf, entschied sich jedoch zugunsten der Konsistenz der Videos dafür, auf einen Abspann zu verzichten.

Auf die Frage, ob eine handlungsorientierte Therapie (HOT) aufgrund des Strukturierungsgrades ebenfalls unter der Kategorie ÜB subsumiert werden könnte, antwortete R. Rieser, dass dies gut passen würde, und äusserte sich zusätzlich im Hinblick auf den Frühbereich

differenzierter: «HOT basiert ebenfalls auf einer vorgegebenen Handlung, aber bei Kleinkindern habe ich dies nie durchgeführt, da die Gefahr besteht, dass ich so viel Hilfestellung geben muss, dass es mehr zu meiner Handlung wird anstatt derjenigen des Kindes» (Interviewminute 55).

Aufgrund dieses elementaren Inputs und in Anbetracht der Tatsache, dass sich die vorliegende Arbeit auf *methodische-didaktische Interventionen* fokussiert, wurde der Videoclip **ÜB 3** mit der HOT-Sequenz zusätzlich in den Videopool 2.0 aufgenommen. Er liefert im Hinblick auf den Interventionsfokus im Zusammenhang mit der Wortschatzarbeit einen signifikanten Mehrwert. Auf die praxisrelevante Verknüpfung von Spracherwerb im HOT wird in dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009).

Eine weitere Verbesserung erfuhr der Videopool 2.0 aufgrund der Expertise von R. Rieser, indem eine Textänderung im Abspann der Videoclips der Kategorie **MS&SV** von «Schlüsselstrategie» auf «einen Teil» (Interviewminute 70) vorgenommen wurde. Dies stellt aus Sicht der Verfasserin eine bedeutende Verbesserung der Information im Abspann dar. Daher wurde dies in allen Videoclips der Kategorie MS&SV umgesetzt.

Die Expertenbeiträge von R. Rieser haben zu einer signifikanten Verbesserung des Ergebnisses und so zum definitiven *Videopool 2.0* geführt. Ihre Anerkennung zeigte R. Rieser mit ihrer Äusserung in Minute 52 des Interviews: «Es ist eine irrsinnig gute Idee, dass man zu den Therapieebenen Videosequenzen gemacht hat.»

5 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel erfolgen zunächst die Diskussion der Ergebnisse sowie die Beantwortung der Fragestellungen. Zudem werden Gedanken zum persönlichen Gewinn und zum Arbeitsprozess sowie Schlussfolgerungen und ein Ausblick dargestellt.

5.1 Diskussion der Ergebnisse und Fragenbeantwortung

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wurde untersucht, inwiefern sich die in der Literatur beschriebenen und im Videomaterial beobachtbaren methodisch-didaktischen Interventionen veranschaulichen lassen. Daraus resultierten 44 *Videoclips*, welche eine direkte und konkrete Verbindung zwischen Theorie und Praxis zeigen. Durch die Visualisierung werden die methodisch-didaktischen Interventionen greifbarer und verständlicher. Sie zeigen Lern-/Lehrstrategien, die an die Bedürfnisse zu therapierender Kinder – einschliesslich mehrsprachiger – angepasst werden können. Die Mehrheit der Videoclips hebt in detaillierter und in anschaulicher Weise logopädische Interventionen auf der semantisch-lexikalischen Sprachebene für eine zielgerichtete logopädische Therapie im Frühbereich hervor (vgl. Kapitel 2.4).

Bei der Veranschaulichung einiger Interventionen konnten sogar noch *differenziertere Resultate* erzielt werden, als es die Verfasserin erwartet hatte. Insbesondere das in Kapitel 4.3 erläuterte Zeigepotenzial in der Kategorie der Modellierung (MODTH) kann für Logopädinnen in Ausbildung oder zur Auffrischung logopädischer Arbeit im Frühbereich von grossem Nutzen sein. Im Weiteren sei auch die Differenzierung innerhalb der Kategorien *Referenzbezüge* (RB) und *Prosodische Markierung* (PM) hervorgehoben; in beiden Kategorien konnten jeweils vier Videoclips (RB 1–4 und PM 1–4) erstellt werden, die verschiedene Referenzbezüge bzw. prosodische Markierungen zeigen. Zudem wurden einige Videoclips erarbeitet, welche auf die Wirksamkeit der jeweiligen Intervention schliessen lassen könnten, da das Kind lehrbuchmässig auf die Intervention reagiert. Dies war zum Beispiel beim Videoclip *Timing & Rhythmus* (T&R) der Fall, in dem die Therapeutin den Sprachinput nach dem Geschehen gibt und das Kind dazu befähigt, diesen aufzunehmen und nachzusprechen. Dies unterstreicht das Zeigepotenzial der Veranschaulichung der Interventionen zusätzlich.

Der Inhalt einiger Videoclips besitzt ebenfalls Potenzial für andere Zielgruppen, beispielsweise diejenigen des *Sprechtempos* und in Bezug auf *Timing und Rhythmus*, welche sogar als universelle methodisch-didaktische Interventionen in der Therapie mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen angesehen werden könnten. Daneben sind aus Sicht der Verfasserin diejenigen Videoclips, welche die *morpho-syntaktische Komplexität* veranschaulichen, auch für Kinder mit anderen SES durchaus sinnvoll anwendbar.

Während der Vorbereitungen für das Interview mit R. Rieser kam bei der Verfasserin die Überlegung auf, ob die Methode der *Kontrastierung* eine eigene Kategorisierung verdient hätte, zumal Rupp (2013) deren Anwendung in der semantisch-lexikalischen Therapie beschreibt. Gemäss R. Rieser (Interviewminute 115) könne dies in der Frühtherapie gut unter der Methode der Modellierung subsumiert werden. Aus der Perspektive der Verfasserin besitzt die Kontrastierungsmethode in spezifischen therapeutischen Kontexten zwar ihre Relevanz (vgl. Kap. 2.4.3), erscheint jedoch im Hinblick auf die Wortschatzerweiterung nicht ausreichend signifikant, um eine retrospektive Analyse des Videomaterials hinsichtlich dieser Methode zu rechtfertigen.

Es folgt die Beantwortung der Fragestellungen auf Basis der Ergebnisse der Untersuchung dieser Bachelorarbeit.

Fragestellung 1:

Welche methodisch-didaktischen Interventionen werden zur Implementierung eines Zielwortschatzes in der logopädischen Frühtherapie beim sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Rieser (2015) beschrieben bzw. sind in der Einzelfallstudie *beobachtbar*?

Bei der Auseinandersetzung der Verfasserin mit der Frage, welche Gelingensbedingungen die Implementierung eines Zielwortschatzes begünstigen, wurde mithilfe der deduktiven und induktiven Herangehensweise der sprachsystematisch-integrative Ansatz nach Rieser (2015) als Basis für die theoriegeleitete Handlungsforschung herangezogen. Aus Sicht der Verfasserin zeigen die *drei Therapieebenen* des Therapieansatzes (vgl. Kapitel 2.6 und Tabelle 3) sehr umfassend methodisch-didaktische Interventionen auf, welche zur Implementierung eines Zielwortschatzes im Frühbereich in einem hohen Masse unterstützend sind. Das therapeutische Handeln in den drei Therapieebenen bzw. die Umsetzung von *Sprach-Lehr-Strategien*, *Spiel-Lehr-Strategien* und *Lern-Lehr-Strategien* beinhalten zentrale und unerlässliche Interventionen und verlangen von der Logopädin ein hohes Mass an logopädischen Didaktik-/Methodik-Kenntnissen und deren Umsetzung, wie es R. Rieser in der Interviewminute 38 mit folgenden Worten erklärt: «Es ist die Kunst des Therapierens, all diese Ebenen im Fokus zu haben.»

Fragestellung 2:

Welche semantisch-lexikalischen Interventionen zur Implementierung eines Zielwortschatzes lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen (Forschungsfrage 1) formulieren und mithilfe von Videosequenzen *veranschaulichen*?

Auf der Basis der Ergebnisse aus Fragestellung 1 lässt sich schlussfolgern, dass in der Therapieebene «Sprache und Kommunikation» die wichtigsten semantisch-lexikalischen Interventionen zur Implementierung eines Zielwortschatzes beschrieben werden. Zu den *Sprach-Lehr-Strategien* gehören der *Sprachinput* und die *Modellierung* durch die Therapeutin sowie die *Übung*, die unter Beachtung der *Stufen der morpho-syntaktischen Komplexität* als zentrale logopädische Werkzeuge für die Wortschatzarbeit gelten. Die von Rieser (2015) beschriebenen *Schnittstellen mit Wortschatz und Sprachverständnis* spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung und Festigung eines Zielwortschatzes. Zusätzlich kann die Beachtung von *Referenzbezügen*, die Anwendung von *prosodischen Markierungen* sowie *Timing und Rhythmus* die semantisch-lexikalische Wortschatztherapie effizienter gestalten. Die Analyse des Filmmaterials zeigt, dass alle diese Interventionen veranschaulicht werden konnten, oft sogar mit einer markanten Differenziertheit (vgl. Kap. 4.3).

Fragestellung 3:

Wie beurteilt eine Fachperson das Anschauungsmaterial in Hinblick auf die *Praxisrelevanz*?

Die Expertin R. Rieser findet den Begriff von *Gelingensbedingungen* im Zusammenhang mit ihren Therapieebenen sehr gelungen. Die Veranschaulichung für die Zielgruppe der Logopädinnen beurteilt sie als ein starkes Instrument für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die Videoclips lieferten ein *hohes Lehr- und Lernpotenzial* als Ergänzung zur Literatur. Interessant sei das Anschauungsmaterial für alle Fachpersonen, die mit Kleinkindern im Einzelsetting arbeiten (Interviewminute 99). Für andere Berufsgruppen wie Kindergartenlehrpersonen und Kita-Betreuerinnen sieht R. Rieser das Anschauungsmaterial eher im Rahmen einer Weiterbildung zum Zwecke der Achtsamkeitserweiterung. Für diese Berufsgruppen seien längere Videosequenzen geeigneter, um das Kontaktverhalten zwischen Fachperson und Kind zu zeigen. Die Länge der Videos sieht R. Rieser eher kritisch, weil die Erfassung des Kindes als Ganzes verloren gehe. Im Hinblick auf den Fokus dieser Bachelorarbeit und gerade, weil das Therapieren eine komplexe Aufgabe darstellt, wird die Herstellung der Videoclips als sehr gelungen beurteilt (Interviewminute 104).

5.2 Persönlicher Gewinn

Meine ersten Erfahrungen zum therapeutischen Handeln im Frühbereich haben mir gezeigt, dass oft spontane Entscheidungen gefällt werden müssen, um die Therapieziele mit den Bedürfnissen und Eigenheiten des Kindes in Einklang zu bringen. Diese Herausforderung hat mein zunächst intuitives Handeln stark auf die Probe gestellt. Die sorgfältige Analyse der Videoaufnahmen hat meine Beobachtungsgabe geschärft, und zudem hat die tiefe Auseinandersetzung mit der Fachsprache in Therapiedidaktik und -methodik es mir ermöglicht, mein intuitives Handeln zu überdenken und zu verfeinern, was meine fachliche Kompetenz wesentlich erweitert hat. Ich kann nun mit Bestimmtheit sagen, dass sich mein logopädisches Therapieverständnis und -handeln im Frühbereich von einem intuitiven hin zu einer zielgerichteten und ressourcenorientierten Vorgehensweise weiterentwickelt hat.

5.3 Reflexion des Arbeitsprozesses

Zur Beantwortung der Fragestellungen hat sich die Anwendung der *videogestützten Beobachtung* nach Ellgring (1995) und der *strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse* nach Mayring (2022) bewährt. Die durch Letztere generierten 15 Kategorien stellten in der konsequenten Untersuchung des Filmmaterials als anspruchsvoll heraus, vor allem aufgrund der Anzahl. Eine Reduktion der Kategorien hätte indessen die umfassendere Analyse der Gelingensbedingungen nicht adäquat wiedergegeben und somit die Tiefenschärfe der Untersuchung potenziell reduziert. Die Herangehensweise, die Therapieeinheiten sowohl systematisch als auch unsystematisch zu untersuchen, erwies sich als strategisch vorteilhaft. Die Kompetenzen, die die Verfasserin durch die systematische Analyse entwickelte, ermöglichten es ihr, die unstrukturierte Untersuchung mit erhöhter Effizienz durchzuführen und zusätzliches repräsentatives Filmmaterial für den Videopool zu identifizieren. Die Entscheidung, die theoriegeleitete Handlungsforschung auf den sprachsystematisch-integrativen Ansatz zu gründen, erwies sich als fundiert und zweckmässig. Aufbau und Inhalt des sprachsystematisch-integrativen Ansatzes nach Rieser (2015) ermöglichten eine umfassende und zugleich präzise Definition und Abgrenzung der Untersuchungskategorien. Dies führte zu einem Videopool mit differenzierten methodisch-didaktischen Interventionen für die Wortschatzarbeit.

Grenzen dieser Entwicklungsarbeit sieht die Verfasserin in der Subjektivität und der Interpretation des Videomaterials. Dies könnte zu einer verzerrten Analyse und Interpretation der Filmdaten geführt haben. Auch die Redaktion und Komposition der Videosequenzen könnte eine Verzerrung des authentischen Therapiegeschehens bewirkt haben. In diesem Zusammenhang könnte ein Videopool mit Bonusmaterial in Erwägung gezogen werden. Im Weiteren kann

die Beschränkung auf nur einen Theorieansatz andere potenziell relevante theoretische Perspektiven verhindern. Eine Beurteilung des *Videopools 2.0* durch andere Berufsgruppen oder angehende Logopädinnen wäre ebenfalls aufschlussreich.

5.4 Fazit und Ausblick

Das methodische Vorgehen in dieser Arbeit hat zu einer praxisnahen, audiovisuellen Darstellung methodisch-didaktischer Interventionen zur Implementierung eines Zielwortschatzes im Frühbereich für mono- und multilingualen Kindern geführt. Besonders hervorzuheben ist die Evaluation durch R. Rieser, die nicht nur die Verfasserin zur persönlichen Reflexion anregte, sondern durch ihre analytische Denkweise und gedankliche Feinheiten eine wesentliche Verbesserung des *Videopools* ermöglichte. Trotz der im Entwicklungsprojekt erwähnten Grenzen (vgl. Kapitel 5.3) ist die Verfasserin davon überzeugt, dass der *Videopool 2.0* Logopädinnen und verwandten Berufsgruppen einen prägnanten Einblick in die semantisch-lexikalische logopädische Frühtherapie bieten kann, sei es als unterstützendes Lehrmaterial und/oder als Diskussionsgrundlage im Kontext der Frühtherapie.

Im Ausblick dieses Projektes eröffnen sich spannende Möglichkeiten, beispielsweise durch Transkribieren der Sprechanteile des Kindes und der Therapeutin, um den Sprachinput der Therapeutin genauer hinsichtlich Wortschatz und morpho-syntaktischer Komplexität zu erforschen. Eine Vorher-Nachher-Analyse aller 26 Therapieeinheiten zur Erfassung der rezeptiven und expressiven Fortschritte des Kindes in der Wortschatztherapie wäre interessant. Darüber hinaus könnte das Filmmaterial für Fallstudien aufbereitet werden, um didaktisch-methodische Interventionen zu diskutieren. Auch eine professionelle Verfilmung der methodisch-didaktischen Interventionen, fokussiert auf das therapeutische Handeln der Logopädin, wäre denkbar und schauspielerisch gut umsetzbar. Bezüglich des sprachsystematisch-integrativen Ansatz nach Rieser (2015) wäre zudem eine umfangreichere Veranschaulichung von Interventionen in den Therapieebenen «Spiel und Handlung» sowie «Kontakt- und Sprachlernverhalten» ebenfalls bereichernd.

Literaturverzeichnis

- AWMF online (2022). Version 1.0. *S3-Leitlinie Sprachentwicklungsstörungen. Therapie von Sprachentwicklungsstörungen, Interdisziplinäre S3-Leitlinie. AWMF-Registernr.: 049-015*. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/049-015I_S3_Therapie_von_Sprachentwicklungsstörungen_Text_2022-12.pdf
- Baumgartner, S., Crämer, C., Dannenbauer, F.M., Füssenich, I., Hacker, D., Schumann, G. (2002). *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Braun, O. (2006). *Sprachstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Diagnostik – Therapie – Förderung* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Döring, I. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Ellgring, J. H. (1995). *Audiovisuell unterstützte Beobachtung*. In: Flick, U. (Hrsg.). *Handbuch qualitativer Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (S. 203-209). Weinheim: Beltz.
- Greving, H., Ondracek, P. (2020). *Heilpädagogisches Denken und Handeln. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Heilpädagogik* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
- Grohnfeldt, M. (1989). *Grundlagen der Sprachtherapie. Handbuch der Sprachtherapie, Bd. 1*. Berlin: Volker Spiess.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Aufl.4). Wiesbaden: Springer.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. aktualisierte Aufl.). München: Elsevier.
- Kauschke, C. (2012). *Kindlicher Spracherwerb im Deutschen. Verläufe, Forschungsmethoden, Erklärungsansätze*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Logos, Jg. 31 (2023). online 1. *Delphi-Studie zur Definition und Terminologie von Sprachentwicklungsstörungen*. S. 17. Verfügbar unter: https://www.prolog-shop.de/media/pdf/fb/89/a2/ORG-Delphi_online1.pdf

- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse* (13. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meyer, A., Ulrich, T. (2017). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Hug, T., Poscheschnik G. (2020). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (3. überarb. u. erg. Aufl.). München: UVK.
- Rieser, R. (2015). *Spracherwerbsstörungen im Kleinkindalter. Grundlagen – Früherfassung Logopädische Frühtherapie – Therapieverläufe*. Zürich: SAL.
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern*. Berlin: Springer.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Interventionen*. Stuttgart: Thieme.
- Schrey-Dern, D. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen. Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Thieme.
- Siegmüller J. (2014). *Wie wirkt mein therapeutischer Input? Forum Logopädie, Heft 4(28), 22-29*. Verfügbar unter: https://www.forum-logopaedie.de/fileadmin/Inhalte/evi-logo/Dokumente/Datenbank/2014/14_04_22-29_Siegmueeller_Wie_wirkt_mein_therapeutischer_Input.pdf
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter*. München: Ernst Reinhardt.
- Szagun, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz.
- Weigl, I., Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. vollständig überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9. Aufl.). Bern: Haupt.

Anhang 3: Strukturierte qualitative Inhaltsanalyse

Codierung

INPTH	Sprachinput durch die Therapeutin
MODTH	Modellierung durch die Therapeutin
ÜB	spezifische Übung ausgewählter Sprachkomponenten
KOMP1	Einzelwörter und Wortkombinationen
KOMP2	Nominal- und Verbalphrase als eigenständige Satzglieder
KOMP3	kurze, vollständige Sätze
KOMP4	komplexe Satzstrukturen
MS&WS	Morpho-syntaktische Strukturen & Wortschatz
MS&SV	Morpho-syntaktische Stufen und Sprachverständnis
MS&PH	Morpho-syntaktische Stufen und Phonologie
RB	Referenzbezüge
PMTH	Prosaische Markierungen durch die Therapeutin
T&R	Timing und Rhythmus
S&H	Spiel und Handlung (Therapieebene 2)
K&SLV	Kontakt- und Sprachlernverhalten (Therapieebene 3)

Bewertung

***	Kategorie hervorragend zu beobachten
**	Kategorie gut zu beobachten
*	Kategorie schwach zu beobachten
(Leer)	Kategorie nicht zu beobachten oder schwer zuzuteilen

Systematische Analyse:

HyperDeck_H0000.mp4' bis 'HyperDeck_H0013.mp4'

Unsystematische Analyse:

HyperDeck_F0001.mp4' bis 'HyperDeck_F0013.mp4'

Video-Nr.	Videominute	S&K													S&H	K&SLV			
		INPTH	MODTH	ÜB	KOMP1	KOMP2	KOMP3	KOMP4	MS&WS	MS&SV	MS&PH	RB	PMTH	T&R					
HyperDeck_H0000.mp4	00:13	***	***		***	***													
	00:13																	**	
	03:18	***			***									***	***				
	05:03	***				***													
	18:46									***									
HyperDeck_H0001.mp4	05:38				**								*					**	
	8:34															***			
	16:00		*		**														
	17:53																	**	
	18:37																	**	
HyperDeck_H0002.mp4	00:55								***										
	00:55	***			***	***		**											
	05:54											*		***					
	08:46																**		
	09:19							*	**									*	
	15:08								**										
	18:43	***	***		***										*				
	19:30																	***	
	26:28																		***
	30:38	***	***		***	**					**	**	**						
HyperDeck_H0003.mp4	00:10	***			***	***				**									
	02:59	***	**		***	***													
	06:26	***			***	***													
	09:13									***		***		**					
	10:37																	**	
	11:05				***	***		*					***						
	12:10				***								***						
	13:25				***														
	16:05	**			***	***													
	16:31	*	**		***					**									
	20:54					***				***									
	24:40 / 28:09																		
HyperDeck_H0004.mp4	00:00		***		***														
	01:03				***	***												***	
	01:03	***			***	***			*			***							
	03:00				***	***								**				**	
	04:03	***			***	***		**	*				**					**	
	05:30																		
	06:46	***						**											
	08:20	***			***	***													
	09:59	***			***	***													
	11:31	***			***	***		**											
	12:49	***			***	***			**										
	17:00	***			***	***													
	18:07	**			***	*		***											
	20:30									***									
	23:25																	**	
	24:24																	***	
	25:50	**			***	**			*										
	27:30			***															
	30:25													**					
	30:20																	**	
38:20																			
HyperDeck_H0005.mp4	02:18																	**	
	03:14	*		***	***	**			***										
	08:42																	***	
	13:40																	***	
	17:55	**	***		*	***			*	**	**							**	
	17:15																	**	
	23:04	***	*		***	**						*						**	
	28:11				***	***				**									
	31:55				***	***				**									

	33:05				***	***				**	*						
	34:14	**			***												
HyperDeck_H0006.mp4	00:08	***			***	***			*		*						
	02:00								***								
	03:02				***	***			**	**			**				
	04:01		**		***	***											
	05:23				***	***			***	***	*						
	09:09		***						**								
	09:50	***	***		***	**											
	10:48	**	***		***	***			**	*							
	13:20																**
	14:35	**	**		***	**											**
	23:03	**															**
	25:55	**		**	***	**			**		**						**
	27:29		**		***	***			*								**
	29:07																**
	31:40																**
	31:49			**	***	***										**	**
	35:18		***						*								**
	36:15																**
HyperDeck_H0007.mp4	08:18																**
	16:56																**
	17:24										**						**
	21:07				***	***			***								**
	23:10										***						**
	23:58		***														**
	26:05																***
	26:29	*			**	**			*	*							***
	28:44																***
	28:44	**	*		***	***					**						***
HyperDeck_H0008.mp4	03:28	**	*		***	***					**						**
	3:22										**						**
	8:10	**	**			***	***		**	*	**						**
	9:15					***	***				***						**
	10:21	**			***	***					**						**
	11:40																***
	13:21	*			***	***			***	*							**
	13:40																**
	13:40																**
	16:54		**														**
	17:45																***
	17:45																**
	22:06															**	**
	23:50																***
	25:00																***
	36:23																**
HyperDeck_H0009.mp4	02:37										***						**
	06:50										***						**
	10:47	**	*		***	***			*	**	*						**
	13:50				***	***			**	**							**
	16:00																**
	21:14																***
	23:59															**	**
	25:13															**	**
	25:37																**
	26:30	***	*		***	***			**	**	**						**
	33:13	**							*	**	***						**
	34:20																***
	40:14								**								***
	42:04																**
HyperDeck_H0010.mp4	00:26																**
	3:53	*		***		***			**	*	*	**	*			**	**
	3:53																***
	13:22	***	**		***	***			***	**							**
	18:30								*	**						**	**
	19:35																**
	20:45				***	***	***				**		***				**
	22:28				***	***					**						**
	23:16	**	**		***	***			*	***					**		**
	24:18				***	***				**							**
	25:23		**								**						**
	26:58				***	***			*	**							***
	26:58																***
	28:10	**				***			**	***		*					**
	29:28	**				***			**	**	**						**
	36:02																***
	38:38														*	**	**
HyperDeck_H0011.mp4	01:30											**				**	**
	04:40					***						**				**	**
	06:05	**	**		***				**	**	**					**	**
	08:13								**	***							**
	08:11	***	**			***											**
	09:10	***	*		***				**	*	***						**

	11:28	**							**										
	12:23								*	***									
	13:21	**				***			***	**									
	15:14															**	**		
	17:10				***				***										
	17:38	*			***	**													
	19:45									***									
	20:12								***										
	23:36																	***	
	24:50																	**	
	26:43	*				***				***									
	33:45																	**	
	35:50															**			
HyperDeck_H0012.mp4	05:14																		**
	07:15		***																
	09:06	**			***	*					***								
	10:18	**			***	***	**		**		***	**							
	12:20																	***	
	12:36						**											**	
	12:59	*			***				***		**								
	15:31									***									
	18:11																	**	
	22:05	**					**												
	24:40																	**	
	26:00									*	***								
	26:05		***																
	27:00									***									
	28:00																	**	
	31:00					***				**									
	32:15	***			***													**	**
	36:11															**		**	
	40:00															**		**	
HyperDeck_H0013.mp4	00:24									***								**	
	01:00																	**	
	03:48	**			***														
	05:35	**			***					**									
	06:25		**																
	08:58	**		**						*									
	10:02									*									
	12:41									*									
	15:31				***	***	***		**	***									
	16:55																	***	
	18:58		**																
	20:38				***				***										
	22:21	***			***														
	24:02																	***	
	25:40		**		***														
	26:39	***																	
	26:46																	**	
	27:45																	**	
	28:13								***										
	28:42																	***	
	28:42	***	*		***	***			**	**									
	31:40		***						***	***									
	32:02																		
	37:23																	**	
	38:45				***					***									
	41:33									***									
HyperDeck_F0001.mp4	00:26	**	**	**					***	**	*					**			
	04:05	**	**	**					***										
	09:26																		
	11:44																	**	
	13:25																		
	14:18																		
	19:55												**		**				
	21:21			***						**				**	**				
	27:44									***									
	29:40	**	**						***										
	40:37																	**	
HyperDeck_F0002.mp4	02:45			**						*									
	05:00			***						**									
	06:47									**	*								
	07:15		***						***										
	07:29																	**	
	08:25																	**	
	09:34									**									
	10:04																		
	10:04							***											
	10:28										***								
	11:28	**	**																
	11:58																		
	12:31	***																	
	13:04	***								*									
	13:56																		
	15:26																		

	26:12														**	**
	34:50														**	
	36:45														**	
HyperDeck_F0010.mp4																
	17:28 / 20:39			***						***						
	25:45		*												**	
	29:02															
	34:36															**
	36:20															**
HyperDeck_F0011.mp4																
	00:47														***	
	04:04 / 06:50	**		***												
	8:04									***						
	06:16															
	08:38	***														
	10:22	**								***						
	11:55			**												
	12:28	***														
	13:28		*						***	***		***				
	17:10	**														
	19:35		***													
	20:05															**
	23:35														**	
HyperDeck_F0012.mp4																
	01:50	**														
	05:03			***						*		**				
	06:10			***						*	**	**				
	08:47									*	**	**				
	09:56									*	**	**				
	10:50										**	**				
	11:50															**
	12:51														***	
	14:45															**
	15:46															**
	18:20								***	***	***					
	21:33								**	**	***					
HyperDeck_F0013.mp4																
	02:50														**	
	05:49			***					*		***					
	07:56			***												
	08:21	**													**	
	10:50	**									***					
	15:35	*							***		***					
	16:06									**						
	21:39	**							**	**	**					
	22:17															
	22:19								***							
	24:36								***							
	24:55	**	**						**	**	**					
	27:19		***													
	30:08								***	*						
	30:56															**
	31:22								***							
	31:50														***	
	41:07			***												

Anhang 4: Halbstrukturiertes Experteninterview

Interviewleitfaden für Treffen mit R. Rieser am 20.11.2023, 10 Uhr, Frauenfeld

Begrüssung und Organisatorisches

- Für den Termin und die Teilnahme danken
- Kurze Infos zu meiner Person
- Einverständnis für Audioaufnahme und Verwendung von Ankeraussagen einholen (Formular)

Ausgangslage

Im Rahmen der logopädischen Therapie-Lehr-Praxis der HfH habe ich zusammen mit meiner Kollegin einen 4-jährigen Jungen (Alter bei Therapiestart) mit einer diagnostizierten rezeptiven und expressiven Spracherwerbsstörung während zweier Semester therapiert. Alle Therapieeinheiten wurden auf Video aufgenommen. Bereits in der dritten Therapieeinheit wurde mit der Implementierung eines Zielwortschatzes (ZWS) begonnen. Die Therapie wurde nach Deinem sprachsystematisch-integrativen Ansatz gestaltet.

Als Haupttherapeutin im ersten Therapiesemester erlebte ich es als besonders herausfordernd, einen ZWS in die Therapie zu integrieren. Diese Erfahrung führte mich zum Thema meiner Bachelorarbeit «Gelingensbedingungen für die Implementierung eines ZWS im logopädischen Frühbereich» und zu der Forschungsfrage: Welche methodisch-didaktischen Interventionen unterstützen die Implementierung eines ZWS und lassen sich mit Videosequenzen veranschaulichen?

Zur Erforschung dieser Frage habe ich das Filmmaterial in Anlehnung an Deinen Ansatz analysiert und audiovisuell aufbereitet. Aus der Analyse resultierten 43 Videoclips, die methodisch-didaktische Interventionen mit Fokussierung auf den semantisch-lexikalischen Bereich veranschaulichen.

Ziel des Interviews

Mit diesem Interview möchte ich Dich als Expertin einladen, die audiovisuelle Verknüpfung von Theorie und Praxis zu beurteilen.

Einleitungsfragen

Was fällt Dir spontan ein, wenn ich Dich nach Gelingensbedingungen für die Implementierung eines ZWS in der logopädischen Frühtherapie frage? Was würdest Du unter diesem Titel erwarten?

Wie beurteilst Du den frühen Einstieg mit einem ZWS? Siehst Du Vor- und/oder Nachteile?

Wenn wir die Therapieebenen Deines Ansatzes anschauen: Welche Aspekte der Therapieebene «Sprache und Kommunikation» gehören für Dich eindeutig zu den semantisch-lexikalischen Interventionen?

Fragen zur Evaluation des Filmmaterials	
→ Frageblock nach jeder Kategorie bzw. Video oder Videobündelung	
Leitfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
... zur Veranschaulichung methodisch-didaktischer Interventionen	
Ist mit den Videos die Verknüpfung von Theorie und Praxis für die Zielgruppe Logopäden und Logopädinnen in Ausbildung gelungen?	<ul style="list-style-type: none"> - Ist die methodisch-didaktische Intervention klar zu erkennen? - Ist der Bezug zur semantisch-lexikalischen Therapie sichtbar? - Liefert die Veranschaulichung genügend Potenzial als Ergänzung zum reinen literarischen Studium?
... zur technischen Umsetzung	
Ist die technische Umsetzung der Kurzfilme gelungen?	<ul style="list-style-type: none"> - Ist die TextBox mit dem Beobachtungsfokus treffend? - Braucht es andere oder zusätzliche filmtechnische Unterstützung (Hinweis-Pfeile, Zoom, Freeze-Funktion ...)? - Ist die Anzahl der Videos pro Kategorie adäquat, um die methodisch-didaktischen Intervention zu visualisieren? - Sonstige Anregungen, Beobachtungen?

Abschlussfragen nach der Betrachtung aller Videos	
Leitfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
<p>Wie schätzt Du die Nützlichkeit der Videos für folgende Berufsgruppen ein?</p> <ul style="list-style-type: none"> - KiGA-Lehrpersonen - Kita-Betreuer*innen - Fachkräfte Heilpädagogische Frühtherapie - Einsatz in der Elternberatung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sind die gezeigten Botschaften in den Videos für die entsprechenden Berufsgruppen selbsterklärend und allenfalls im Berufsalltag einfach umsetzbar? - Haben die Veranschaulichungen das Potenzial, den genannten Berufsgruppen direkte Impulse für ihren Berufsalltag zu geben? - Gäbe es noch weitere Berufsgruppen oder Zielgruppen, die von den Videos profitieren könnten?
Nachdem Du alle Kurzvideos angesehen hast: Gibt es einen inhaltlichen Bereich, den Du noch vermisst?	
Was findest Du besonders gelungen, was siehst Du eher kritisch?	

Abschluss und Organisatorisches
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme stoppen und auch kommunizieren - Bedanken und Ergebnisse zur Einsicht anbieten - Einladung zum Mittagessen vereinbaren

Anhang 6: Videopool 2.0

Erstellt am 30.11.2023

Therapieebene			Beschreibung der Kategorie	Videoclips/ Videolinks
<p><u>Sprache & Kommunikation</u></p> <p>WIE SPRECHE ICH MIT DEM KIND?</p> <p>→ Sprach-Lehr-Strategien der Therapeutin</p>	<p>Methoden sprachsystematisch-integrativer Ansatz</p>	<p>Sprachinput durch die Therapeutin</p>	<p>Sprachinputmethode wird hauptsächlich im Kontext freier Spielaktivitäten angeboten. Sie zielt auf die rezeptive Ebene und ist eine indirekte Therapiemethode. Es werden keine Erwartungen auf expressiver Ebene ans Kind gestellt. Der Sprachinput durch die Therapeutin wird vorwiegend auf der Sprachkomplexitätsstufe des Kindes angeboten.</p>	<p>INPTH 1 INPTH 2 INPTH 3 INPTH 4 INPTH 5</p>
		<p>Modellierung durch die Therapeutin</p>	<p>Die Sprachäußerungen des Kindes werden bestätigt, verändert oder je nach Sprachkomplexitätsstufe erweitert. Die Modellierung zielt auf die rezeptive Ebene ab und es wird keine direkte sprachliche Reaktion des Kindes auf die modellierte Äußerung erwartet. Überstimulation ist zu vermeiden. Es gibt verschiedene Modellierungsarten.</p>	<p>MODTH 1 MODTH 2 MODTH 3 MODTH 4 MODTH 5 MODTH 6</p>
		<p>Übungen ausgewählter Sprachkompetenzen</p>	<p>Spezifische Übungen werden in strukturierten Aktivitäten (Bildkarten, Bilderbücher, Regelspiele, diverse Materialien, Übungsblätter ...) angeboten. So kann eine Sprachstruktur innerhalb kurzer Zeitspanne häufiger und ohne Ablenker präsentiert werden. Das Kind nimmt bei der Aufgabenlösung eine aktive Rolle ein. Die Fokussierung auf eine sprachliche Teilstruktur hilft dem Kind, ein Sprachgefühl für korrekte Sprachstrukturen zu entwickeln. Für eine erhöhte Konzentration empfiehlt sich die Ausführung am Tisch.</p>	<p>ÜB 1 ÜB 2 ÜB 3 ÜB 4 ÜB 5</p>

Therapieebene			Beschreibung der Kategorie	Videoclips/ Videolinks
<p><u>Sprache & Kommunikation</u></p> <p>WIE SPRECHE ICH MIT DEM KIND?</p> <p>→ Sprach-Lehr-Strategien der Therapeutin</p>	<p>Stufen morpho-syntaktischer Komplexität</p>	<p>Komplexitätsstufe 1 Einzelwörter und Wortkombinationen</p>	<p>Logopädin reduziert die Sprachstruktur auf 1–3 Wortäußerungen, die inhaltvolle Begriffe und semantische Relationen aufweisen. Lautmale-reien werden aufgegriffen und mit gezielter Gestik begleitet. Die stark reduzierte Ausdrucksweise wird zwischendurch durch längere Äußerungen aufgelockert.</p>	KOMP 1
		<p>Komplexitätsstufe 2 Nominal- und Verbalphrase (NP & VP)</p>	<p>Logopädin reduziert die Sprachstruktur auf 2–4-Wortäußerungen. Die NP und VP werden als eigenständige Satzglieder angeboten. Bei der NP ist die Erweiterung der Substantive mit Verwendung von Artikeln, Präpositionen und Adjektiven wichtig. Die VP wird auf die Anwendung von Partizipien, Hilfs- und Modalverben ausgerichtet. Kombinationen und verschiedene Satzarten dürfen auch präsentiert werden.</p>	KOMP 2
		<p>Komplexitätsstufe 3 Kurze, vollständige Sätze</p>	<p>Der Fokus liegt auf der Präsentation grammatischer Regeln von einfachen und vollständigen Sätzen mit einer Länge von 4–7 Wörtern. Zentral sind die Verbzweitstellung, einfache vollständige Hauptsätze, die Verwendung von Pronomen, aber auch Satz inversionen. Es werden verschiedene Satzarten (Aussagesatz, Frage-satz, Imperativ) angewendet.</p>	KOMP 3
		<p>Komplexitätsstufe 4 Komplexe Satzstrukturen</p> <p><i>Bemerkung zu KOMP 4: Der Sprachinput ist über dem Sprachstand des Kindes. Der Videoclip dient nur zur Demonstration der Stufe.</i></p>	<p>Logopädin präsentiert Sätze unbestimmter Länge, Nebensätze, Passivsätze, Konjunktivsätze usw. Es folgen auch 2–3 Sätze aufeinander, welche in Richtung Geschichtenstruktur führen. Dies kann in Form von strukturierten Übungen oder in freien Spielaktivitäten umgesetzt werden.</p>	KOMP 4

Therapieebene			Beschreibung der Kategorie	Videoclips/ Videolinks
Sprache & Kommunikation → Sprach-Lehr-Strategien der Therapeutin	Schnittstellen von Sprachbereichen	Morpho-syntaktische Stufen & Wortschatz	Nebst sprachstruktureller Gestaltung der Therapiesprache durch Sprachinput und Modellierung ist auch die Unterstützung der Wortschatzentwicklung innerhalb semantischer Felder im Kontext freier Spielhandlungen und strukturierter Aktivitäten sinnvoll (bspw. mit Bildkarten oder themenbezogenen Bilderbüchern).	MS&WS 1 MS&WS 2 MS&WS 3
		Morpho-syntaktische Stufen & Sprachverständnis	Mit den Methoden Sprachinput und Modellierung wird vor allem in der rezeptiven Ebene gearbeitet. Inwieweit das Kind aber wirklich versteht bzw. die Repräsentationen richtig abgespeichert hat, ist nicht immer eindeutig. Durch Monitoring, d. h. das Überwachen der kindlichen Reaktion, kann sich die Therapeutin Transparenz verschaffen und je nach Bedarf Begriffsbedeutungen unmittelbar demonstrieren. Auch das Heranziehen von Methoden der Sprachverständnistherapie wie die Ausdifferenzierung in einem semantischen Feld ist möglich.	MS&SV 1 MS&SV 2 MS&SV 3 MS&SV 4 MS&SV 5 MS&SV 6
		Morpho-syntaktische Stufen & Phonologie	Im Frühbereich ist die lautsprachliche Verständlichkeit oft betroffen. Bei erheblicher Unverständlichkeit ist der Einsatz kleinkindgerechter Darstellungen von Sprachlauten angezeigt. Die lautsprachliche Verwendung kann den Zugang zur Optimierung der Aussprache erhöhen.	MS&PH

Therapieebene			Beschreibung der Kategorie	Videoclips/ Videolinks
Sprache & Kommunikation → Sprach-Lehr-Strategien der Therapeutin	Relevante Aspekte der Therapie-sprache	Referenz-bezüge	In der Spiel- und Dialogsituation werden verschiedene Referenzbezüge therapeutischer Sprachäusserungen benützt. Das Kind erfährt die Sprache in der Handlung mit dem Objekt, aber auch als Ausdruck von Gedanken.	RB 1 RB 2 RB 3 RB 4
		Prosodische Markierungen der Therapeutin	Die Sprechweise der Therapeutin kann eine Erleichterung für die Sprachverarbeitung beim Kind herbeiführen. Formen von Referenzbezügen: Reduktion des Sprechtempos, Verlängerung der Pausen, erhöhte Sprachmelodie, Betonung von zentralen Lauten, Wörtern und Satzstrukturen.	PMTH 1 PMTH 2 PMTH 3 PMTH 4
		Timing & Rhythmus	Kinder mit einer SES sind beim Parallel-Sprechen (Therapeutin kommentiert während der Handlungsausführung) oft überfordert. Die Koordination von Sprachinput und Aktivität kann die Sprachverarbeitung des Kindes unterstützen.	T&R

Spiel und Handlung → Spiel-Lehr-Strategie der Therapeutin	In der Therapieplanung sind Sequenzen des freien Spiels und der strukturierten Aktivität vorgesehen. Die Gewichtung orientiert sich am Kind. Die strukturierte Aktivität bzw. eine Übungssequenz ist vorzugsweise als separate Sequenz am Tisch zu planen und im besten Fall zu Beginn der Therapie. Die Therapieeinheit wird mit verschiedenen Hilfsmitteln vorstrukturiert, beispielsweise Bildmaterial, einfache Regelspiele, Reduktion des Kontextbezuges, Arbeiten am Tisch; Material und Aufgabe werden durch die Therapeutin bestimmt. Die direkte Methode der Übung mit ausgewählten Sprachkomponenten unterstützt gezielt die Verarbeitung, Speicherung und Entwicklung mentaler Konzepte. Die Wahl des freien Spiels und der Übungen ist von diversen Faktoren abhängig wie Lebens- und Entwicklungsalter, Art und Ausmass der Störung, Temperament und Motivation sowie Tagesform des Kindes.	S&H 1 S&H 2
---	--	----------------

Kontakt- und Sprachlernverhalten → Lern-Lehr-Strategien der Therapeutin und des Kindes	Logopädin verhält sich so, dass es sich positiv auf die Beziehungsebene auswirkt. Das Kind soll sich emotional sicher fühlen und motiviert bleiben. Joint Attention ist lernpsychologisch die wichtigste Grundlage für logopädische Interventionen. Auch von der Therapeutin wird Joint Attention gefordert, denn sie verfolgt Blick, Handlung und Äusserung des Kindes und gibt unmittelbar Antwort (Responsivität) auf dessen Signale. Dies fördert die Beziehungsebene und erlaubt es bei auffälligem Kontakt- und Sprachlernverhalten des Kindes, gezielte Lehr-Strategien anzuwenden.	K&SLV 1 K&SLV 2 K&SLV 3
--	--	-------------------------------